

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Máster en Estadística Aplicada

2024/2025

Trabajo Fin de Máster

**Caracterizando récords de temperatura extrema
durante el verano en la Península Ibérica usando un
algoritmo de selección de modelos
espacio-temporales.**

Elsa Barrio Torres

Tutores

José Miguel Angulo Ibáñez y Zeus Gracia Tabuena

Granada, Julio de 2025

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Ministerio de Educación por hacer posible la realización de este trabajo en el marco de los proyectos “TED2021-130702B-I00: Modelización y proyección de récords y extremos medioambientales para la evaluación del cambio climático. Evaluación en la cuenca del Ebro y Pirineos” y “PID2023-150234NB-I00: Desarrollo de modelos estocásticos para fenómenos extremos y predicción. Aplicaciones en clima y medicina”.

Agradezco especialmente a mis directores de TFM. A Zeus Gracia Tabuenca, por su constante colaboración, cercanía y por guiarme con dedicación en cada paso del proceso. A José Miguel Angulo, por su apoyo continuo, por su confianza y por la flexibilidad que ha demostrado durante todo el desarrollo del trabajo.

A mi director de tesis, Jesús Asín Lafuente, por su implicación, disponibilidad y compromiso con este trabajo, a pesar de no formar parte directa de sus responsabilidades. Su apoyo ha sido fundamental.

En el ámbito personal, mi gratitud infinita a mi madre, por acompañarme cada día y ser un pilar esencial en mi vida. A mi pareja, por estar siempre presente, con paciencia y comprensión, incluso en los momentos más difíciles. A mis amigas, por su cercanía, cariño y por recordarme la importancia de los pequeños momentos.

Y, por supuesto, a todos mis compañeros de la Universidad de Zaragoza, por su disposición constante a ayudar, por compartir experiencias y por hacer este camino más llevadero y enriquecedor.

Índice general

Agradecimientos	I
Lista de Figuras	IV
Lista de Tablas	VI
Resumen en español	1
Abstract in English	2
1. Introducción	3
2. Datos y Métodos	7
2.1. Descripción de los datos	7
2.1.1. Base de datos	7
2.1.2. Resumen de la distribución de T_x	11
2.1.3. Tendencias de las variables en los niveles geopotenciales	12
2.1.4. Dependencia espacial de los puntos del mallado	13
2.2. Herramientas para el análisis exploratorio de la ocurrencia de récords . . .	15
2.2.1. Tendencias anuales para récords	15
2.2.2. Co-ocurrencia de récords	16
2.3. Construcción del algoritmo	16
2.3.1. Modelización de respuestas binarias	17
2.3.2. Desarrollo de un algoritmo específico: justificación y alcances . . .	18
2.3.3. Propuesta de algoritmo	19
2.4. Comparación y validación de los modelos	21
2.4.1. Medidas de evaluación global de los modelos	21
2.4.2. Evaluación de características a escala diaria	24

3. Resultados	26
3.1. Análisis exploratorio de la ocurrencia de récords	26
3.1.1. Tendencias anuales para récords	26
3.1.2. Co-ocurrencia de récords	29
3.2. Selección del modelo utilizando el algoritmo	31
3.2.1. Etapa local del algoritmo	32
3.2.2. Etapas global y de no linealidades del algoritmo	33
3.2.3. Ventajas del algoritmo	34
3.3. El modelo seleccionado	36
3.3.1. Evaluación	36
3.3.2. Interpretación	37
4. Discusión	43
4.1. Trabajo a futuro	46
4.2. Limitaciones	46
A. Métodos	52
A.1. Medidas resumen de T_x en el periodo de referencia 1981-2010 en junio, julio y agosto	52
A.2. Regresión local: LOESS	54
B. Resultados	56
B.1. Métricas del rendimiento de los modelos locales	56
B.2. Correlaciones entre series observadas y simuladas de récords	58
B.3. Ejemplo de modelo local: Zaragoza	59
B.4. Modelo global M2	61

Lista de Figuras

2.1. Mapa con las 36 estaciones de la ECA&D.	8
2.2. Mapa con los puntos de la cuadrícula de ERA5.	10
2.3. Tendencias de la media anual de los geopotenciales.	13
2.4. Mapas del valor máximo del estadístico t entre estaciones y geopotenciales.	14
3.1. Evolución de $t \times \hat{p}_t$ en función de t	27
3.2. Evolución de $t \times \hat{p}_t$ frente a t por zona geográfica.	27
3.3. Evolución del número promedio de récords N_t hasta el año t	29
3.4. Mapa de calor de número de estaciones con récords por día (2011-2023).	30
3.5. Matriz de correlaciones de Pearson (ρ) por pares de estaciones entre las series diarias de récords (1981-2021).	31
3.6. Coeficiente de correlación de Pearson (ρ) por pares de estaciones en función de la distancia geodésica.	31
3.7. Diagrama resumen de las diferentes etapas del algoritmo.	32
3.8. Diagrama con las 15 variables seleccionadas del modelo M1.	33
3.9. Valores de AUC por estación para los modelos M0, M1 y M2.	37
3.10. Probabilidades predichas por el modelo M2 de ocurrencia de récords el 10 de agosto (2012-2023).	38
3.11. Frecuencia relativa de rachas de récords de diferentes longitudes observadas y simuladas.	39
3.12. Comparación de la correlación de Pearson entre pares de estaciones con datos simulados y observados de récords durante el periodo de validación.	40
3.13. Análisis del periodo de récords consecutivos del 18 al 27 de agosto de 2023 en cuatro estaciones meteorológicas.	42

B.1. Correlación de Pearson entre pares de estaciones a partir de las series de
récords en el periodo de validación. 58

Lista de Tablas

2.1. Tipos de interacción en los modelos globales.	21
3.1. Medidas de rendimiento de los cinco modelos globales.	34
3.2. Probabilidades observadas y simuladas para rachas de distintas longitudes.	39
A.1. Resumen estadístico de la temperatura máxima (T_x) en las 36 estaciones meteorológicas.	53
B.1. Número de parámetros (k) y métricas de desempeño (AUC , AIC y BIC) para cada modelo local correspondiente a cada estación.	57

Resumen

El aumento de eventos de temperatura extrema, como los récords de temperatura máxima diaria (T_x), destaca la necesidad de herramientas robustas para comprender sus causas y predecir su ocurrencia. Aunque estudios previos han identificado tendencias crecientes y no estacionarias en los récords de T_x en la Península Ibérica (Castillo-Mateo et al., 2023b; Cebrián et al., 2022), especialmente en verano, existe aún una escasa literatura que explore su vinculación directa con covariables atmosféricas de altura.

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar y aplicar un método innovador para modelar la ocurrencia de récords de T_x , explorando su relación con geopotenciales atmosféricos. Se diseñó un algoritmo jerárquico de regresión logística espacio-temporal, orientado a la interpretabilidad y al manejo de alta dimensionalidad. El enfoque incluye: (1) ajuste de modelos locales por estación; (2) filtrado por consenso espacial basado en significación estadística para reducir de 2160 a 15 covariables en el modelo base (M1); y (3) incorporación controlada de interacciones.

Se utilizaron datos diarios de T_x de 36 estaciones españolas (1960-2023) y geopotenciales (300, 500, 700 hPa) de ERA5. El análisis exploratorio reveló una tendencia no estacionaria en los récords, mayor frecuencia en el interior peninsular, y co-ocurrencia decreciente con la distancia. Entre los modelos generados, el M2 fue seleccionado por su equilibrio entre rendimiento (AUC) y complejidad. Este modelo incluye interacciones entre geopotenciales y coordenadas geográficas, mostrando un desempeño predictivo alto en estaciones interiores y un desempeño bueno en estaciones costeras. Además, M2 reproduce adecuadamente la persistencia de rachas de récords y los patrones espaciales de co-ocurrencia.

Abstract in English

The increase in extreme temperature events, such as daily maximum temperature records (T_x), highlights the need for robust tools to understand their causes and predict their occurrence. Although previous studies have identified increasing and non-stationary trends in T_x records in the Iberian Peninsula (Castillo-Mateo et al., 2023b; Cebrián et al., 2022), especially in summer, there is still limited literature directly exploring their connection with upper-level atmospheric covariates.

This work aims to develop and apply an innovative method to model the occurrence of T_x records, exploring their relationship with geopotentials. A hierarchical space-time logistic regression algorithm was designed, oriented towards interpretability and handling high dimensionality. The approach includes: (1) fitting local models per station; (2) spatial consensus filtering based on statistical significance to reduce from 2160 to 15 covariates in the base model (M1); and (3) controlled incorporation of interactions.

Daily T_x data from 36 Spanish stations (1960–2023) and geopotential heights (300, 500, 700 hPa) from ERA5 were used. Exploratory analysis revealed a non-stationary trend in records, higher frequency in the interior of the Peninsula, and decreasing co-occurrence with distance. Among the generated models, M2 was selected for its balance between performance (AUC) and complexity. This model includes interactions between geopotentials and geographic coordinates, showing high predictive performance in interior stations and good performance in coastal stations. Furthermore, M2 adequately reproduces the persistence of record streaks and spatial co-occurrence patterns.

Capítulo 1

Introducción

El calentamiento global está vinculado a un incremento sostenido en la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, destacándose especialmente el aumento de episodios térmicos severos, como olas de calor o temperaturas récord. Estos fenómenos impactan diversos sectores, incluyendo la ecología (Breshears et al., 2021), la agricultura (Büntgen et al., 2024) y los sistemas de salud (Royé et al., 2021), entre otros.

Europa ha experimentado una de las mayores tendencias de aumento térmico en las últimas décadas (Di Luca et al., 2020; Twardosz et al., 2021). En particular, el sur europeo y la Cuenca Mediterránea se identifican como zonas críticas (“hot spots”) debido a que las temperaturas extremas en verano han generado eventos severos como incendios forestales y ciclones mediterráneos (“medicanes”) (Dupuy et al., 2020; González-Alemán et al., 2019).

En este marco, los récords anuales de temperatura máxima diaria (T_x) son indicadores eficaces para analizar eventos térmicos extremos en intervalos específicos. Al no requerir una distribución estadística concreta, estas métricas son útiles para identificar desviaciones de un clima estacionario (Cebrián et al., 2022).

Investigaciones recientes han evidenciado una tendencia al alza en los récords de T_x en gran parte de la Península Ibérica, más notable en verano (Castillo-Mateo et al., 2023b). Además, Castillo-Mateo et al. (2024) señalaron que este patrón presenta persistencia en el tiempo, estacionalidad y dependencia espacial, relacionada, por ejemplo, con la distancia al litoral. Estos hallazgos se basan en la estructura temporal y espacial de las series analizadas.

Castillo-Mateo et al. (2023b) detectaron una dinámica no estacionaria en los récords de

temperatura atmosférica a distintos niveles de presión. No obstante, no se evidenció una correspondencia sistemática con las series de temperatura en superficie cuya desviación de la estacionariedad fue más pronunciada, lo que indica que no existe una relación directa y biyectiva entre ambos niveles atmosféricos.

Una estrategia adecuada consiste en vincular variables o patrones atmosféricos con la aparición de récords de temperatura.

Por ejemplo, Qian et al. (2024) investigaron la ola de calor sin precedentes en el norte de China entre el 22 y 24 de junio de 2023. Atribuyeron este evento a la insolación y al calentamiento adiabático, asociados a una circulación atmosférica anómala caracterizada por dorsales de alta presión en el campo de altura geopotencial a 500 hPa sobre la zona.

De forma complementaria, Ryu y Kang (2023) exploraron cómo las olas de calor intensas en EE.UU. se relacionan con modos de variabilidad de gran escala. Utilizaron datos ERA5 que incluyen altura geopotencial mensual, vientos zonales y meridionales a 300 hPa y 850 hPa, y temperatura del aire en superficie. Detectaron patrones como la teleconexión Pacífico-Norte de América (PNA), la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) y la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO), los cuales influyen significativamente en la temperatura superficial mediante circulaciones anticiclónicas anómalas, especialmente durante sus fases negativas.

En España, García-Valero et al. (2015) estudiaron la evolución de los días extremadamente cálidos (EHDs) en la Península Ibérica y Baleares entre 1958 y 2008, detectando un aumento notable, especialmente en zonas del interior. Para analizar sus causas, dividieron el país en ocho regiones y aplicaron un enfoque novedoso basado en tipos de circulación atmosférica (CTs) específicos para días extremos. Evaluaron qué variables atmosféricas (presión a nivel del mar - SLP, temperatura a 850 hPa - T850, y altura geopotencial a 500 hPa - Z500, así como sus combinaciones) describen mejor estos eventos en cada región. Los resultados indicaron que la variación en la frecuencia de los patrones de circulación solo explica entre un 15% y un 50% de las tendencias regionales, lo que sugiere que factores adicionales como el calentamiento global, las retroalimentaciones suelo-atmósfera y las modificaciones en la superficie terrestre también influyen significativamente. Además, se observó que ciertos patrones atmosféricos se han vuelto más “eficaces” en la generación de EHDs, posiblemente debido a su mayor persistencia o a la disminución de la humedad del suelo.

Relaciones entre tendencias en la precipitación superficial y variables atmosféricas en niveles superiores ya han sido tratadas en estudios previos (Biswas, 2023). No obstante, hay poca literatura sobre posibles vínculos entre los récords de temperatura en superficie y covariables geopotenciales. El propósito de este trabajo es justamente examinar estas relaciones, centrándonos en la ocurrencia de récords.

Las agencias meteorológicas suelen trabajar con récords vinculados a fechas específicas del calendario. La NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU.) publica datos sobre “Daily Records”, que registran los récords alcanzados para cada día y estación meteorológica. Los NCEI (Centros Nacionales de Información Ambiental), parte de la NOAA, calculan y actualizan diariamente tablas con el número de récords superados en distintos periodos (ver <https://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/datatools/records>). El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el ECMWF en nombre de la Comisión Europea, publica cada año el informe “European State of the Climate” (ESOTC). En la edición correspondiente a 2019 ESOTC (2019), se analiza la evolución de la frecuencia de récords diarios de temperatura, comparándola con un valor teórico estimado en ausencia de cambio climático.

De forma similar, el informe anual de AEMET para 2022 AEMET (2023) incluye una sección (1.1.3) dedicada al análisis de la evolución de los récords en subseries diarias, enfoque que también empleamos en este estudio. Además, otra sección (1.1.4) aborda específicamente las olas de calor definidas mediante umbrales locales. Es relevante señalar que el resumen para responsables políticos del informe destaca la ocurrencia de récords como una de las tres métricas principales para describir la evolución térmica.

En cuanto a las metodologías de predicción climática, Hoffman et al. (2025) analizaron el uso de técnicas de inteligencia artificial explicable (XAI) para interpretar modelos de aprendizaje automático, específicamente regresión lineal (LR) y redes neuronales convolucionales (CNN), en pronósticos de un día sobre la velocidad del hielo marino en el Ártico. Las variables de entrada incluyeron la velocidad del viento actual y la velocidad y concentración del hielo del día anterior. Una limitación tradicional de modelos profundos como las CNN ha sido su escasa interpretabilidad, siendo catalogados como “cajas negras” debido a su complejidad estructural. No obstante, el estudio muestra que los avances en XAI permiten analizar el funcionamiento interno de estos modelos y entender cómo generan sus predicciones.

Esta capacidad de interpretación no solo incrementa la confianza en los modelos, sino que también puede revelar información relevante de los datos y detectar patrones físicos aún no identificados. En nuestro trabajo, implementamos un algoritmo de reducción de escala sobre un conjunto de datos extenso, asegurando la trazabilidad e interpretabilidad en cada fase del proceso.

Este estudio tiene como finalidad construir un modelo logístico espacio-temporal que permita caracterizar la aparición de récords de temperatura máxima diaria (T_x) durante el verano en la España peninsular, utilizando como variables explicativas la altitud geopotencial derivada del reanálisis ERA5 sobre una rejilla que abarca la región.

La organización del trabajo es la siguiente: en el Capítulo 2 se detallan los datos utilizados, que incluyen series diarias de T_x en verano desde 1960 hasta 2023, registradas en 36 estaciones distribuidas por la Península, junto con valores geopotenciales a 700, 500 y 300 hPa sobre una malla espacial. También se describe el análisis exploratorio, la formulación de distintos modelos espacio-temporales y el procedimiento seguido para seleccionar el modelo más adecuado. En el Capítulo 3, se analizan la evolución de los récords de T_x y de las covariables geopotenciales, resaltando los vínculos detectados por el modelo propuesto. Por último, en el Capítulo 4, se presenta la discusión, el trabajo a futuro y las limitaciones del trabajo.

Capítulo 2

Datos y Métodos

2.1. Descripción de los datos

En esta sección presentamos una descripción detallada de la base de datos, un resumen del comportamiento de la temperatura máxima en la Península Ibérica y un resumen de las tendencias de las variables geopotenciales a distintos niveles de presión. Además, evaluamos la dependencia espacial entre los puntos del mallado. Todos los cálculos y resultados presentados en este trabajo se realizaron utilizando el software estadístico libre R.

2.1.1. Base de datos

La Península Ibérica se caracteriza por una geografía diversa. Su orografía está dominada por una Meseta Central, elevada alrededor de 1000 m en el norte y 500 m en el sur, donde se sitúan los Valles del Ebro y del Guadalquivir. La región incluye cinco sistemas montañosos principales con altitudes superiores a 2000 m: los Pirineos al norte (frontera con Francia), la Cordillera Cantábrica al noroeste junto al Atlántico, el Sistema Ibérico al noreste (orientación NO-SE), el Sistema Central atravesando la Meseta, y las Cordilleras Béticas en el sureste.

Aunque su extensión es relativamente limitada (latitudes 36° - $43,8^{\circ}$ N y longitudes $9,3^{\circ}$ W- $3,3^{\circ}$ E), presenta una gran variabilidad climática en espacios reducidos, atribuida principalmente a su compleja topografía.

El principal modulador de la temperatura máxima (T_x) en estas latitudes es la estacionalidad, ligada a la variación de la irradiación solar diaria. En invierno, la atmósfera

sobre el Atlántico genera alternancia de sistemas ciclónicos y anticiclónicos que afectan al centro y oeste peninsular. En verano dominan condiciones anticiclónicas, con menos nubosidad y mayor insolación.

El clima varía entre interior y costas: el norte y oeste están bajo influencia atlántica, mientras que el este, junto al Mediterráneo, mantiene temperaturas más altas gran parte del año. Las costas muestran menor oscilación térmica diaria gracias al efecto moderador del mar; el interior presenta un régimen más continental (Chazarra-Bernabé et al., 2022). Además, la cercanía al norte de África facilita intrusiones de aire cálido sahariano (Sousa et al., 2019).

Se emplean series de temperatura máxima diaria para el periodo 1960-2023 en 36 estaciones meteorológicas de España, extraídas del portal ECA&D (<https://www.ecad.eu>; Klein Tank et al. 2002; Klok y Klein Tank 2009). Las estaciones fueron seleccionadas por su baja proporción de datos faltantes ($<0.5\%$) y por mantener cierta heterogeneidad entre series, siguiendo el criterio de Castillo-Mateo et al. (2023b). La Figura 2.1 muestra su ubicación y nombres sobre un mapa de relieve. El análisis se restringe a los meses de verano (junio, julio y agosto, JJA), lo que genera series anuales de 92 días.

Figura 2.1: Mapa relieve con la ubicación de las 36 estaciones del conjunto de datos ECA&D.

La base de datos incluye las cuatro Estaciones de Observación Centenarias reconocidas por la OMM: Barcelona-Fabra, Madrid-Retiro, Daroca y Tortosa (<https://public.wmo.int/>

en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations). Los récords de temperatura máxima diaria se codificaron como variables binarias $I_{t,l}(s_i)$, donde $I_{t,l}(s_i) = 1$ si $Y_{t,l}(s_i) > \max\{Y_{1,l}(s_i), \dots, Y_{t-1,l}(s_i)\}$, y $I_{t,l}(s_i) = 0$ en caso contrario. Aquí, $Y_{t,l}(s_i)$ denota la temperatura máxima en el año t y día l en la estación s_i . Para $t = 1$, se consideran todos los valores como récords por defecto.

Los datos atmosféricos provienen del conjunto “ERA5 hourly data on pressure levels from 1940 to present” (Hersbach et al., 2020), disponible en el Copernicus Climate Data Store (CDS; <https://cds.climate.copernicus.eu>). Se recopilaron valores diarios de geopotencial (G) a las 12:00 UTC en los niveles de presión 700 hPa, 500 hPa y 300 hPa para el periodo 1960-2023. El área de estudio cubre la Península Ibérica, delimitada por la cuadrícula $[45^\circ\text{N}, 10^\circ\text{W}, 35^\circ\text{N}, 5^\circ\text{E}]$, con resolución espacial de $1^\circ \times 1^\circ$, totalizando $11 \times 16 = 176$ puntos de muestreo. La Figura 2.2 muestra la ubicación de estos puntos.

ERA5 es un reanálisis global producido por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) dentro del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). Es la quinta generación de reanálisis atmosférico del ECMWF y busca ofrecer un registro detallado y coherente de la atmósfera global, la superficie terrestre y las olas oceánicas, reemplazando a su predecesor, ERA-Interim. ERA5 genera sus datos a través de un complejo proceso de asimilación de datos. Este proceso combina información de un modelo numérico avanzado (el IFS Cy41r2) con una enorme cantidad de observaciones históricas provenientes de más de 200 fuentes diferentes, incluyendo satélites y datos convencionales. La técnica principal es un sistema 4D-Var híbrido que busca la mejor estimación del estado del Sistema Tierra ajustando el modelo para que sea lo más consistente posible con las observaciones dentro de un periodo de tiempo, minimizando las diferencias y aplicando correcciones de sesgo variacionales (VarBC) a los datos observacionales. También incorpora sistemas específicos para la asimilación de datos terrestres (LDAS) y de olas oceánicas (OI), y utiliza un conjunto de asimilación de datos (EDA) para estimar las incertidumbres y mejorar las estimaciones del error de fondo del modelo (Hersbach et al., 2020).

El geopotencial representa la energía potencial gravitatoria de una unidad de masa, en una ubicación específica, relativa al nivel medio del mar. También equivale al trabajo que sería necesario realizar, en contra de la fuerza de la gravedad, para elevar una unidad de masa desde el nivel medio del mar hasta dicha ubicación.

La altura geopotencial se puede calcular dividiendo el geopotencial entre la aceleración gravitatoria terrestre, $g = 9,80665 \text{ m s}^{-2}$. La altura geopotencial desempeña un papel importante en la meteorología sinóptica (análisis de patrones meteorológicos). Los mapas de altura geopotencial trazados en niveles de presión constante se utilizan para identificar sistemas meteorológicos como ciclones, anticiclones, vaguadas y dorsales.

En la superficie terrestre, este parámetro muestra las variaciones del geopotencial (altura) del relieve, y a menudo se lo denomina *orografía*.

Figura 2.2: Mapa con la ubicación de los puntos de la cuadrícula del conjunto de datos de ERA5.

La notación para las variables atmosféricas incluye la letra G seguida del nivel de presión, con subíndices que indican la ubicación geográfica del punto correspondiente en la cuadrícula, por ejemplo, $G700_{41N,1W}$ o $G300_{39N,1E}$.

En este estudio, nos centramos en los geopotenciales como variable principal, ya que los Modelos Climáticos Globales (GCMs) logran una mejor reproducción de esta variable en comparación con otras variables atmosféricas. Hertig y Jacobeit (2008) emplearon la altura geopotencial a niveles de presión de 1000 hPa y 500 hPa, obtenida del proyecto de reanálisis NCEP/NCAR, como variable clave para la reducción de escala estadística de las temperaturas en la región mediterránea. La relación estadística entre la altura geopotencial y las temperaturas del Mediterráneo, identificada mediante el Análisis de Correlación Canónica (CCA), respalda su utilidad para capturar la influencia de la circulación atmosférica sobre las variaciones climáticas en la zona.

2.1.2. Resumen de la distribución de T_x

Para analizar el comportamiento de la temperatura máxima T_x a lo largo de las estaciones, calculamos medidas resumen utilizando el periodo de referencia 1981-2010 para los meses de junio, julio y agosto. Estas medidas se presentan en la Tabla A.1. Las métricas consideradas incluyen la temperatura media \bar{T}_x , la desviación estándar \hat{s}_{T_x} , la curtosis κ_{T_x} y el percentil 99 ($Q_{0,99}(T_x)$) en cada estación.

Estas medidas resumen permiten caracterizar el comportamiento de la temperatura máxima T_x en cada estación durante el periodo de referencia (1981-2010). La temperatura media \bar{T}_x proporciona una idea del nivel general de calor en los meses de verano, mientras que la desviación estándar \hat{s}_{T_x} mide la variabilidad de estas temperaturas extremas, indicando si las fluctuaciones son grandes o pequeñas. La curtosis κ_{T_x} ayuda a identificar la presencia de eventos extremos, mostrando si hay más días con temperaturas inusualmente más altas de lo esperado. Finalmente, el cuantil 99 % refleja el umbral por encima del cual solo se encuentran las temperaturas más extremas, siendo útil para evaluar la intensidad del calor en cada estación.

Las estaciones con las temperaturas máximas más elevadas se encuentran en la Meseta Sur, destacando Sevilla ($34,6^\circ C$), Morón ($33,72^\circ C$) y Badajoz ($33,6^\circ C$). Estas regiones, caracterizadas por un clima mediterráneo continentalizado, experimentan veranos muy calurosos.

En contraste, las temperaturas más bajas se registran en el norte y en zonas de mayor altitud, como Navacerrada ($20,88^\circ C$), San Sebastián ($21,42^\circ C$) y Gijón ($22,01^\circ C$). Estas estaciones están influenciadas por el clima Atlántico y la altitud, lo que atenúa el calor veraniego.

La desviación estándar (\hat{s}_{T_x}) refleja la variabilidad de la temperatura máxima en cada estación. Se observa que Burgos (5,23), Vitoria (5,26) y Logroño (5,13) presentan una alta variabilidad térmica, lo que indica fluctuaciones considerables entre días. En cambio, las estaciones costeras como Gijón (2,24), Valencia (2,85) y Barcelona-Fabra (2,85) tienen menor variabilidad, debido a la influencia moderadora del mar.

La curtosis (κ_{T_x}) mide la presencia de valores extremos en la distribución de la temperatura. Estaciones como Santander (5,47), San Sebastián (4,72) y Gijón (4,22) tienen valores elevados, lo que indica que experimentan eventos de calor atípicos con mayor frecuencia en comparación con otras regiones.

En el caso del percentil 99 ($Q_{0,99}(T_x)$), que representa los valores extremos de temperatura, las estaciones del sur muestran los valores más altos. Sevilla ($42,8^\circ C$), Morón ($42,5^\circ C$) y Badajoz ($41,6^\circ C$) presentan las temperaturas máximas más elevadas, lo que indica alta intensidad de calor en estas zonas.

El análisis de las medidas estadísticas revela que las estaciones del sur presentan temperaturas más altas y eventos extremos frecuentes, mientras que el norte tiene temperaturas más moderadas, pero con una mayor probabilidad de eventos extremos atípicos. Las regiones costeras, especialmente en el Mediterráneo, muestran menor variabilidad térmica, aunque con algunos picos de calor relevantes. Finalmente, las estaciones del interior, como las del Valle del Ebro y la Meseta Norte, exhiben una alta variabilidad térmica, reflejando la influencia del clima continental.

2.1.3. Tendencias de las variables en los niveles geopotenciales

Para los datos de geopotencial, se calcula la media anual de los geopotenciales en los tres niveles de presión: 300, 500 y 700 hPa. Las tendencias se analizan en los cuatro puntos de la cuadrícula correspondientes a las cuatro esquinas exteriores. Estas tendencias se representan utilizando curvas de suavizado LOESS, donde cada valor suavizado está dado por una regresión cuadrática en cada intervalo de los valores del eje y usando como criterio el diagrama de dispersión. Es una técnica común para suavizar datos. La metodología utilizada para las curvas LOESS se expone en el Apéndice A.2.

La Figura 2.3 muestra las tendencias de la media anual de los geopotenciales utilizando suavizados LOESS en las cuatro esquinas de la cuadrícula, que corresponden a las coordenadas $[45^\circ N, 5^\circ E]$ (noreste), $[35^\circ N, 5^\circ E]$ (sureste), $[45^\circ N, 10^\circ W]$ (noroeste) y $[35^\circ N, 10^\circ W]$ (suroeste). Hay que tener en cuenta que estos puntos no están dentro de la Península: el punto del sureste está en Argelia, el punto noreste en Francia, y los puntos noroeste y suroeste en el océano Atlántico (Figura 2.2). Cada panel corresponde a un nivel de presión: 300, 500 y 700 hPa, en orden descendente.

Se observan patrones similares en los tres niveles de presión, donde los geopotenciales de las cuatro esquinas muestran una tendencia creciente. La tendencia es más marcada en el noreste que en el noroeste. También observamos que los geopotenciales presentan valores más altos en el sur, especialmente en el sureste, debido a que el clima es significativamente más cálido que en el norte.

Figura 2.3: Tendencias de la media anual de los geopotenciales ($m^2 s^{-2}$) utilizando suavizados LOESS en las cuatro esquinas de la cuadrícula. El panel superior corresponde al nivel de presión de 300 hPa, el central al de 500 hPa, y el inferior a 700 hPa.

2.1.4. Dependencia espacial de los puntos del mallado

Nuestro análisis emplea un mallado de 11×16 puntos que cubre la Península Ibérica, con tres variables geopotenciales diarias (300 hPa, 500 hPa y 700 hPa) registradas a las 12:00 UTC en cada punto. Complementariamente, disponemos de datos diarios de temperatura máxima de 36 estaciones meteorológicas. Debido a la elevada correlación espacial entre los puntos del mallado, implementamos una selección estratégica considerando únicamente: (1) los cuatro puntos extremos (esquinas del dominio) que permiten representar el gradiente de cada geopotencial sobre la Península, y (2) el punto más cercano a cada estación meteorológica para vincular las condiciones atmosféricas con las observaciones *in situ*. Esta aproximación se adoptó tras comprobar que la inclusión de los cuatro puntos

circundantes a cada estación no aportaba información sustancialmente diferente, dada la fuerte correlación existente entre puntos adyacentes del mallado.

En la Figura 2.4 se presentan tres mapas que representan la variable geopotencial a diferentes niveles de presión: 300 hPa, 500 hPa y 700 hPa, de izquierda a derecha. Cada estación meteorológica (marcada con un símbolo +) está conectada al punto de la cuadrícula (símbolo ·) que presenta el mayor valor absoluto del estadístico t , entre la serie de T_x de la estación y la variable geopotencial, considerando el periodo 2014-2023.

El estadístico t es una medida que evalúa la significación de la relación entre dos variables; valores absolutos más altos indican relaciones más fuertes y menos probables de ser producto del azar. En este caso, se utiliza para identificar el punto de la cuadrícula donde la variable geopotencial muestra la relación más significativa con la serie de T_x de cada estación durante 2014-2023.

Figura 2.4: Cada panel muestra un mapa con una variable geopotencial en un nivel de presión distinto: 300 hPa (izquierda), 500 hPa (centro) y 700 hPa (derecha). En cada mapa, las estaciones meteorológicas (símbolos +) se conectan con el punto de la cuadrícula (símbolos ·) que presenta el mayor valor absoluto del estadístico t , calculado entre la serie de T_x de la estación y la variable geopotencial en todos los puntos de la cuadrícula, durante la última década del periodo (2014-2023).

De la Figura 2.4 se observa que, para muchas estaciones meteorológicas, la relación más significativa se da con puntos de la cuadrícula ubicados más al norte, especialmente hacia el noreste. También se observa un grupo de estaciones cuya mayor correlación se encuentra con puntos cercanos a su ubicación. En particular, algunas estaciones del sureste muestran una relación más fuerte con puntos situados al suroeste. Este patrón se mantiene en los distintos niveles de presión, aunque en 700 hPa se observa un mayor número de estaciones con asociaciones más locales, sobre todo en el centro y sur del dominio.

La consideración de utilizar únicamente los cuatro puntos extremos del dominio, junto con

el punto más cercano a cada estación meteorológica, se justifica también a partir de los patrones observados en la Figura 2.4. En muchos casos, las estaciones muestran su mayor relación con puntos lejanos ubicados en los extremos —especialmente hacia el noreste—, lo que respalda la elección de esos puntos para capturar señales de gran escala. Al mismo tiempo, se observa que varias estaciones, en particular a 700 hPa, presentan relaciones más fuertes con puntos cercanos, lo que valida la inclusión del punto más próximo para representar mejor las condiciones locales.

2.2. Herramientas para el análisis exploratorio de la ocurrencia de récords

Realizamos un análisis exploratorio en el que examinamos las tendencias anuales de récords de temperatura máxima y geopotenciales, además de evaluar la co-ocurrencia de récords en distintas estaciones.

2.2.1. Tendencias anuales para récords

Realizamos un análisis exploratorio de los datos para describir la tendencia anual de los récords tanto de las temperaturas observadas como de los datos de geopotencial.

Bajo la suposición de estacionariedad, la probabilidad esperada de un récord en un año t es $1/t$. Con el fin de evaluar si la tendencia observada va más allá de esta condición de estacionariedad, calculamos la probabilidad estimada de récords de $T_x(\hat{p})$ multiplicada por t . Esto se obtiene calculando la proporción de récords obtenidos $\hat{p}_t = \frac{1}{S} \frac{1}{L} \sum_{s_i} \sum_l I_{tl}(s_i)$ multiplicada por el año correspondiente t . Siendo L el número de días por año (92) y S el número de estaciones (36). Este cálculo nos permite observar la posible desviación de la tendencia respecto a lo que se esperaría en un escenario estacionario.

El análisis de los récords se realiza tanto a nivel global como en diferentes áreas geográficas para identificar patrones espaciales. Las zonas consideradas son: Andalucía (A), Cantabria (C), Ebro (E), Galicia (G), Levante (L), Meseta Norte (MN), y Meseta Sur (MS). Cada zona incluye las estaciones que pertenecen a ella dentro de nuestro conjunto de 36 estaciones. En el caso del análisis de las diferentes áreas geográficas, las tendencias se muestran utilizando curvas de LOESS.

Adicionalmente, exploramos la hipótesis de estacionariedad para los récords de las series geopotenciales en cada esquina de la cuadrícula ERA5 y para los récords de las series

de T_x en las estaciones más cercanas a las cuatro esquinas de la cuadrícula (A Coruña, Barcelona-Fabra, Murcia y Huelva) durante el periodo JJA, multiplicado por t , frente a la condición de estacionariedad de $p \times t = 1 \forall t$. Utilizamos herramientas gráficas implementadas en la librería `RecordTest` de R (Castillo-Mateo et al., 2023a). La función `N.plot` representa la evolución del número promedio de récords N_t a lo largo del año t frente a t , con una línea de referencia vinculada a la situación estacionaria. Así como la función `N.test` calcula un test asintóticamente normal sobre N_t pudiendo contrastar si el número promedio de récords sigue la hipótesis nula de que N_t sigue un comportamiento estacionario. Finalmente, realizamos una comparación de los patrones temporales de ocurrencia de récords en las series de T_x y geopotenciales.

2.2.2. Co-ocurrencia de récords

La co-ocurrencia se define como la ocurrencia simultánea de récords en varias estaciones en un mismo día. Calculamos el número de estaciones que tienen récords, para cada día del verano (junio, julio, agosto) en el último periodo de 2011 a 2023, lo que es útil para apreciar que la co-ocurrencia es frecuente.

Se analizan los coeficientes de correlación por pares entre todas las series diarias de récords, evitando el efecto inicial de la alta prevalencia de récords, calculados con datos de los años $21 \leq t \leq 61$. Se obtiene el coeficiente de correlación de Pearson con el fin de estudiar la co-ocurrencia evitando el efecto de las coincidencias cero-cero. El coeficiente de correlación de Pearson ρ aplicado a variables binarias es equivalente al coeficiente Phi, también conocido como coeficiente de correlación de Matthews, el cual es un coeficiente utilizado para evaluar la relación entre dos series binarias.

Se analiza también el coeficiente de correlación por pares entre todas las series diarias frente a la distancia geodésica, para entender cómo afecta la distancia entre estaciones a la co-ocurrencia.

2.3. Construcción del algoritmo

Se desarrolla un algoritmo para construir modelos globales de regresión logística que describan la ocurrencia de récords de temperatura máxima durante los meses de verano (junio, julio y agosto) en la Península Ibérica. Para ello, se utiliza como variable respuesta los récords de temperatura máxima, $I_{t,l}(s_i)$, y como variables predictoras los geopotenciales

G.

2.3.1. Modelización de respuestas binarias

Los modelos de regresión logística se emplean para modelar respuestas binarias que siguen una distribución binomial.

Distribución Binomial y Ensayos de Bernoulli

Un proceso binomial consiste en ensayos independientes, idénticos y repetidos, conocidos como ensayos de Bernoulli. Estos ensayos tienen dos posibles resultados: ‘éxito’, S , o ‘fracaso’, F . La probabilidad de éxito se denota como p_i . Una variable aleatoria Y_i , que representa el número de ‘éxitos’ en n_i ensayos, se dice que tiene una distribución binomial, denotada como $Y_i \sim B(n_i, p_i)$. La probabilidad de que Y_i tome el valor y_i está dada por:

$$P(Y_i = y_i) = \binom{n_i}{y_i} p_i^{y_i} (1 - p_i)^{n_i - y_i}$$

Aquí, $\binom{n_i}{y_i}$ es el coeficiente binomial, $p_i^{y_i}$ representa la probabilidad de y_i ‘éxitos’, y $(1 - p_i)^{n_i - y_i}$ indica la probabilidad de $n_i - y_i$ fracasos.

Función Logística y Odds

En la regresión logística, el objetivo es modelar la probabilidad de ‘éxito’ p como una función lineal de las variables predictoras (x_1, x_2, \dots, x_i) a las que está relacionada la variable respuesta binaria Y . Para lograr esto, se emplea la función logística. La función logística transforma la combinación lineal de predictores en un valor de probabilidad entre 0 y 1. La fórmula de la función logística es la siguiente:

$$p(x_i) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_i)}}$$

Despejando $\beta_0 + \beta_1 x_i$ se obtiene:

$$\beta_0 + \beta_1 x_i = \ln \left(\frac{p(x_i)}{1 - p(x_i)} \right)$$

Por lo tanto, una gráfica de $\ln\left(\frac{p(x_i)}{1-p(x_i)}\right)$ contra x_i dará una línea recta. Este término se conoce como **logit**. La cantidad $\frac{p(x_i)}{1-p(x_i)}$ se conoce como **odds**. Los **odds** pueden expresarse de dos formas distintas: **odds** a favor del ‘éxito’ u **odds** en contra del ‘éxito’.

Los **odds** a favor del ‘éxito’ se definen como la razón entre la probabilidad de que ocurra el ‘éxito’ y la probabilidad de que no ocurra. Matemáticamente, esto se representa como:

$$\text{Odds a favor del éxito} = \frac{p}{1-p}$$

Por otro lado, los **odds** en contra del ‘éxito’ se definen como la razón entre la probabilidad de que no ocurra el ‘éxito’ y la probabilidad de que sí ocurra. Esto se representa matemáticamente como:

$$\text{Odds en contra del éxito} = \frac{1-p}{p}$$

Por lo tanto, los **odds** utilizados en la regresión logística son de la forma **odds** a favor del ‘éxito’ (Sheather, 2009).

2.3.2. Desarrollo de un algoritmo específico: justificación y alcances

El análisis de datos espacio-temporales en la Península Ibérica enfrenta un desafío crítico: la alta dimensionalidad generada por las covariables espaciales, combinada con la necesidad de producir modelos globales simples e interpretables. Los métodos tradicionales fallan ante esta complejidad, ya que o bien no escalan computacionalmente, o sacrifican transparencia (como los algoritmos de “caja negra”). Esto limita su utilidad en aplicaciones donde no solo se requiere precisión predictiva, sino también capacidad para explicar las relaciones físicas subyacentes.

Aquí surge la necesidad de un algoritmo especializado que reduzca drásticamente la dimensionalidad sin perder interpretabilidad. La complejidad inherente a este sistema multivariado y georreferenciado demanda un algoritmo específicamente diseñado para: (1) preservar el rigor estadístico mediante selección iterativa basada en significación (no solo en rendimiento), y (2) mantener trazabilidad en cada decisión, desde los modelos locales hasta las interacciones globales. Esto se diferencia radicalmente de técnicas como el *machine learning* automático, donde la selección de variables es opaca. Se busca que el método sea capaz de generar modelos sencillos, pero físicamente consistentes.

2.3.3. Propuesta de algoritmo

A continuación, proponemos una herramienta estructurada en diferentes etapas para reducir la dimensionalidad de una base de datos masiva y construir un modelo sencillo que permita caracterizar una variable binaria espacio-temporal; en este caso, los récords de temperatura máxima.

Etapa local del algoritmo

El algoritmo se inicia con la construcción de un modelo de regresión logística local para cada una de las 36 estaciones meteorológicas consideradas. En este paso, la variable respuesta corresponde a la serie temporal de récords de temperatura máxima registrada en cada estación durante los meses de verano (junio, julio y agosto) del periodo 1960-2010. Las variables predictoras son los geopotenciales G definidos en tres niveles de presión: 300 hPa, 500 hPa y 700 hPa, correspondientes al punto de la cuadrícula más cercano a cada estación y a los cuatro puntos exteriores que conforman las esquinas de la cuadrícula. En cada estación, las variables geopotenciales del punto más cercano pueden diferir, excepto cuando ese punto es común a varias estaciones, mientras que las variables de los cuatro puntos de las esquinas son comunes a todas las estaciones. Además de las variables geopotenciales G , se incluye un término de retardo para cada variable, así como un término polinómico de segundo orden. El término de retardo corresponde al valor del geopotencial en el día anterior, lo que permite capturar la influencia de las condiciones meteorológicas previas. Los términos polinómicos de segundo orden permiten modelar relaciones no lineales entre las variables predictoras y la variable respuesta.

Así, se obtienen 60 variables predictoras para cada modelo local. Estas variables corresponden a los 3 niveles de presión, multiplicados por los 5 puntos de la cuadrícula considerados para cada estación, y por los 4 tipos de variable: la variable original, el término de retardo y el término polinómico de segundo orden, que genera dos términos adicionales.

Una vez obtenidos los 36 modelos locales, el algoritmo aplica una selección de características en cada estación. Esta regresión paso a paso se lleva a cabo utilizando la función *stepAIC()* del paquete R MASS (Venables y Ripley, 2002), con los parámetros predeterminados $k = 2$ y la dirección establecida como “backward”. Esta función determina la inclusión o eliminación de términos del modelo en función de la mejora de la verosimilitud, penalizada por el número de parámetros. La inclusión del término original y el término polinómico de

segundo orden permite que la regresión paso a paso elija entre el término original o el polinómico. Nunca se mantienen ambas opciones, ya que el término original y el término ortogonal de primer orden están correlacionados. Si se selecciona el término polinómico, se mantienen ambos términos ortogonales; si se selecciona el término original, significa que el término ortogonal de segundo orden no es significativo.

Etapas global del algoritmo

El siguiente paso consiste en la construcción de un modelo global de regresión logística a partir de los 36 modelos locales. Para ello, se seleccionan como predictores aquellas covariables geopotenciales cuyos coeficientes estandarizados absolutos (*z-scores*) sean superiores a 2 en al menos un tercio de los 36 modelos óptimos, es decir, en al menos 12 estaciones. Las variables predictoras seleccionadas se utilizan entonces en el modelo global.

Los datos de las variables de las 36 estaciones se concatenan, considerando como variable respuesta las series de récords diarios de las 36 estaciones. Las variables predictoras seleccionadas se concatenan de la misma manera. En el caso de las variables correspondientes a las cuatro esquinas, que son comunes para todas las estaciones, simplemente se repiten 36 veces. Para las variables que corresponden al punto más cercano de cada estación, se combinan en una única variable, apilando los datos de cada estación. Por ejemplo, si se ha seleccionado la variable geopotencial a un nivel de presión de 700 hPa en el punto más cercano a cada estación, se crea una nueva variable en la que se apilan los datos de todas las estaciones. Una vez construido el modelo global, se aplica un proceso de selección de características más exhaustivo utilizando la función *stepAIC()* con la dirección configurada como “both” y $k = 10,83$. El resultado de este proceso se denomina M1, que representa nuestro modelo global más simple.

La elección de $k = 10,83$ se basa en establecer un umbral de significación extremadamente riguroso en el proceso de selección de variables mediante el algoritmo *stepAIC()*. Dado que la base de datos tiene un tamaño muestral muy grande, es común que incluso relaciones débiles puedan resultar estadísticamente significativas con un nivel de significación convencional (como 0.05 o 0.01). Para evitar la inclusión de variables que no aporten información sustancial, se impone un nivel de significación mucho más bajo, fijado en 0.001 (1 milésima). Este nivel se traduce en una penalización basada en el percentil 0.999 de la distribución chi-cuadrado con 1 grado de libertad, lo cual corresponde al valor

$k = 10,83$. Al establecer esta penalización, la función $stepAIC()$ solo permite la inclusión de variables cuyo impacto en la log-verosimilitud sea suficientemente grande, es decir, variables que realmente mejoren el modelo de manera significativa y no simplemente por azar debido al tamaño muestral.

Etapa para introducir no linealidades

Adicionalmente, se ajustan otros modelos globales aplicando interacciones entre las covariables seleccionadas en el modelo M1, seguido de la misma selección exhaustiva que en el M1. El modelo M2 incluye la interacción de las variables geopotenciales con las covariables geodésicas, latitud y longitud. El modelo M3 incorpora la interacción de las variables geopotenciales con las covariables climáticas, el promedio (\bar{T}_x) y la desviación estándar (\hat{s}_{T_x}) de T_x para cada estación en el periodo de referencia 1981-2010. En el modelo M4 se incluyen interacciones entre las variables geopotenciales y las covariables espaciales, el logaritmo de la distancia a la costa de cada estación y la altitud de cada estación. Finalmente, el modelo M5 incluye la interacción de las variables geopotenciales con la combinación de las interacciones descritas en los modelos M2, M3 y M4. La Tabla 2.1 muestra el tipo de interacción de los cinco modelos globales.

Descripción del modelo

M1: $I_{t,l} \sim$ Geopotenciales

M2: $I_{t,l} \sim$ Geopotenciales * Geodésicas

M3: $I_{t,l} \sim$ Geopotenciales * Climáticas

M4: $I_{t,l} \sim$ Geopotenciales * Espaciales

M5: $I_{t,l} \sim$ Geopotenciales * (Geodésicas + Climáticas + Espaciales)

Tabla 2.1: Descripción del tipo de interacción en los cinco modelos globales.

2.4. Comparación y validación de los modelos

En esta sección se detallan las medidas utilizadas para la evaluación global de los modelos, así como el análisis de características a escala diaria. Estas incluyen la persistencia, la co-ocurrencia y el estudio de periodos con récords consecutivos.

2.4.1. Medidas de evaluación global de los modelos

El algoritmo emplea un conjunto de entrenamiento para construir tanto los modelos locales como los globales. Este conjunto de entrenamiento abarca los primeros 51 años

(1960-2010) ($\approx 80\%$ de los datos), mientras que los últimos 13 años (2011-2023) se reservan como conjunto de prueba, utilizado para la evaluación de los modelos globales.

Una vez obtenidos los cinco modelos globales, estos se aplican al conjunto de prueba para realizar predicciones. Dado que la mayoría de las observaciones en el conjunto de datos no corresponden a récords, se produce un desequilibrio de clases significativo. Por este motivo, la validación del rendimiento predictivo del modelo se basa en las curvas ROC (del inglés: *Receiver Operating Characteristic*), que permiten evaluar su capacidad de discriminación.

La curva ROC se construye representando la Tasa de Verdaderos Positivos (Sensibilidad) en el eje y frente a la Tasa de Falsos Positivos ($1 - \text{Especificidad}$) en el eje x . Como métrica de desempeño, se emplea el Área Bajo la Curva (AUC), que cuantifica la capacidad predictiva del modelo.

El AUC representa la probabilidad de que el modelo asigne una puntuación más alta a una instancia positiva que a una negativa, es decir, mide qué tan bien el modelo puede distinguir entre las dos clases. Un AUC de 0.5 indica que el modelo no tiene capacidad discriminativa y se comporta como un clasificador aleatorio, mientras que un AUC de 1 indica una clasificación perfecta sin errores.

En cuanto al rango de valores, el AUC siempre se encuentra entre 0 y 1, aunque valores por debajo de 0.5 pueden ocurrir y reflejar un desempeño peor que el azar (lo que indica que el modelo está clasificando al revés y podría invertirse para mejorar). Por lo general, en la práctica se consideran útiles los modelos con AUC mayores a 0.7, y a medida que el AUC se acerca a 1, mejor es la capacidad predictiva del modelo (Albarova-Corral et al., 2024).

Se calcula el AUC de los modelos locales y globales. Además, se calcula el AUC de cada modelo global separando las estaciones situadas a más de 50km de la costa de aquellas a menos de 50km, permitiendo así evaluar su rendimiento en zonas costeras e interiores. Para calcular el AUC de las estaciones ubicadas a menos de 50km de la costa ($AUC_{<50km}$), primero se generan predicciones con el modelo utilizando los datos del conjunto de validación correspondientes a esas estaciones. Luego, estas predicciones se comparan con los valores reales para calcular el AUC . El mismo procedimiento se aplica para calcular el AUC de las estaciones ubicadas a más de 50km de la costa ($AUC_{>50km}$).

Adicionalmente, se obtiene el Criterio de Información de Akaike (AIC) para los modelos

locales y globales, y el Criterio de Información Bayesiano (*BIC*) para los modelos locales. El *AIC* y el *BIC* tienen como objetivo encontrar un equilibrio entre la bondad de ajuste del modelo a los datos y la complejidad del mismo, penalizando los modelos que emplean un mayor número de parámetros con el fin de evitar el sobreajuste.

Sea k el número de parámetros del modelo, L la verosimilitud máxima del modelo (es decir, el valor de la función de verosimilitud evaluado en los parámetros estimados), y n el número de observaciones. El *AIC* se define mediante la expresión:

$$AIC = 2k - 2\ln(L)$$

Por otro lado, el *BIC* se define como:

$$BIC = k\ln(n) - 2\ln(L)$$

Ambas fórmulas combinan una medida del ajuste del modelo (la verosimilitud) con un término de penalización que aumenta con el número de parámetros. La diferencia principal radica en el término de penalización: mientras que *AIC* penaliza con un factor lineal ($2k$), *BIC* lo hace con un factor dependiente del tamaño muestral ($k\ln(n)$), lo que significa que para tamaños de muestra grandes, *BIC* impone una penalización más severa.

Aunque *AIC* y *BIC* comparten una estructura similar, sus fundamentos teóricos y comportamientos prácticos son diferentes. *AIC* está basado en la teoría de la entropía de la información y busca minimizar la pérdida de información al aproximar el modelo real. En cambio, *BIC* se deriva desde un enfoque bayesiano, y bajo ciertas condiciones asintóticas selecciona el modelo verdadero con probabilidad que tiende a uno conforme el tamaño de muestra aumenta.

Una diferencia práctica clave es que *AIC* suele preferir modelos más complejos, ya que su penalización es menos severa, mientras que *BIC* favorece modelos más simples, especialmente cuando el número de observaciones es grande. Por esta razón, *AIC* puede ser más útil en contextos donde el objetivo es predecir, mientras que *BIC* puede ser preferible cuando se busca identificar el modelo más verosímil dado un conjunto de datos.

Es importante destacar que tanto *AIC* como *BIC* son criterios relativos, lo que significa que no tienen un significado absoluto. Se utilizan para comparar múltiples modelos

ajustados a los mismos datos, y se elige aquel con el menor valor de *AIC* o *BIC*, según el criterio adoptado (Kuha, 2004).

2.4.2. Evaluación de características a escala diaria

Se evaluaron diferentes características a escala diaria tras la selección del modelo global que mostró el mejor desempeño. Estas características incluyen: la aplicación espacial del modelo para estimar el comportamiento en distintas regiones; la persistencia, que se refiere a la capacidad del modelo para reproducir secuencias temporales de récords durante el periodo de validación; la co-ocurrencia, que evalúa la aptitud del modelo para identificar eventos en los que los récords se presentan simultáneamente en múltiples estaciones en un mismo día; y los récords consecutivos, que analizan el desempeño del modelo en periodos con ocurrencia continua de récords en distintas estaciones.

Aplicación espacial

Se analiza la probabilidad de ocurrencia de récords predicha por el modelo seleccionado a lo largo del mallado de la Península Ibérica en distintos días y años. Para ello, se generan mapas que muestran la probabilidad de récord predicha para un mismo día en diferentes años. El objetivo de estos gráficos es resaltar la utilidad del modelo como herramienta para la predicción espacial de eventos extremos.

Persistencia

Una vez seleccionado el modelo ganador, se evalúa su capacidad para reproducir la persistencia de la variable respuesta. Para ello, se compara la probabilidad observada de secuencias de récords con la probabilidad estimada por el modelo a través de simulaciones, en el conjunto de estaciones. Este análisis se realiza en el periodo de prueba 2011-2023, considerando rachas de longitud 1, 2, 3, 4 y 5 o más.

Para las rachas observadas, se identifican las secuencias de récords en cada estación a lo largo del periodo de prueba y se calculan sus frecuencias relativas. El valor promedio a lo largo de todas las estaciones se obtiene tomando la media, mientras que para su dispersión se tomó el intervalo entre los cuantiles 2.5 % y 97.5 %.

Las rachas simuladas se generan a partir de las predicciones del modelo ganador. Se realizan 1000 simulaciones en las que, para cada una, se generan valores aleatorios entre 0 y 1. Luego, los valores predichos se comparan con estos números aleatorios y se construye

un nuevo vector en el que el valor simulado es 1 si el valor predicho es mayor que el número aleatorio, y 0 en caso contrario. A partir de estas simulaciones, se calculan las frecuencias relativas de las rachas generadas.

En el caso de las rachas observadas, los datos se organizan en una matriz de 36 filas (una por estación) y 5 columnas (una por cada longitud de racha). Para las rachas simuladas, se añade una tercera dimensión correspondiente a las 1000 simulaciones. La dispersión simulada de cada racha se obtienen primero calculando los cuantiles 2.5 % y 97.5 % a lo largo de las estaciones y, posteriormente, promediando a lo largo de las simulaciones. Las frecuencias relativas finales de cada longitud de racha se calculan promediando tanto a lo largo de las estaciones como de las simulaciones.

Finalmente, se grafican las frecuencias relativas de las longitudes de rachas observadas y simuladas junto con sus respectivos intervalos de confianza, evaluando así la capacidad del modelo para reproducir la distribución real de las secuencias de récords.

Co-ocurrencia

Para evaluar la capacidad del modelo de identificar la co-ocurrencia de récords —es decir, las situaciones en que los récords se registran simultáneamente en varias estaciones el mismo día—, calculamos la correlación de Pearson entre los pares de series de récords observadas durante el periodo de validación. Luego, simulamos las series de récords utilizando el modelo ganador y repetimos el cálculo de las correlaciones.

Para generar las series simuladas, tomamos los valores predichos por el modelo y los comparamos con números aleatorios entre 0 y 1, generados con la misma longitud que las predicciones. Asignamos un valor de 1 cuando la predicción del modelo supera al número aleatorio, y 0 en caso contrario. Repetimos este procedimiento 1000 veces y promediamos los resultados.

Récords consecutivos

Con el fin de analizar el comportamiento del modelo frente a periodos con récords consecutivos no observados durante su entrenamiento, se seleccionan eventos específicos de récords consecutivos dentro del periodo de validación. Luego, se examinan los patrones de los valores predichos por el modelo durante esos días, junto con el comportamiento de las variables geopotenciales asociadas.

Capítulo 3

Resultados

3.1. Análisis exploratorio de la ocurrencia de récords

En esta sección se presentan y analizan los resultados obtenidos a partir de los métodos descritos en la Sección 2.2.

3.1.1. Tendencias anuales para récords

La Figura 3.1 muestra la probabilidad estimada de récords de $T_x(\hat{p})$ multiplicada por t , con la proporción de récords obtenidos $\hat{p}_t = \frac{1}{S} \frac{1}{L} \sum_s \sum_l I_{tl}(s)$ multiplicada por t representada con líneas a lo largo de t , junto con un suavizado LOESS indicado con una línea discontinua. La línea horizontal en $y = 1$. representa la expectativa bajo un contexto estacionario. En una situación estacionaria, se esperaría que la evolución del suavizado oscile en torno al nivel 1. Sin embargo, se observa un comportamiento claramente no estacionario, de modo que, a partir de los años 1980, el suavizado indica un incremento en la incidencia de récords que se aleja de la expectativa estacionaria. Este efecto es particularmente notable en el periodo 2010-2023, donde el suavizado se distancia sustancialmente de la línea horizontal.

La variabilidad espacial de la tendencia, es decir, la interacción entre **tendencia** y **espacio**, se muestra en el panel izquierdo de la Figura 3.2, que representa $t \times \hat{p}_t$ frente a t para cada zona geográfica, las cuales se detallan en el panel derecho. Se pueden identificar diferentes patrones, lo que sugiere variabilidad espacial en la tendencia. En particular, las regiones costeras del norte presentan un menor incremento en comparación con las regiones del interior, como la Meseta Central.

Figura 3.1: Evolución de $t \times \hat{p}_t$ en función de t , con un valor de referencia igual a 1. $t \times \hat{p}_t$ se representa con una línea sólida, mientras que la estimación suavizada mediante LOESS se muestra con una línea discontinua.

Figura 3.2: Evolución de $t \times \hat{p}_t$ frente a t por zona geográfica, mostrando únicamente el suavizado LOESS. El panel izquierdo representa las tendencias, coloreadas según la zona geográfica correspondiente. Las zonas geográficas consideradas son Andalucía (A), Cantabria (C), Ebro (E), Galicia (G), Levante (L), Meseta Norte (MN) y Meseta Sur (MS). El panel derecho muestra un mapa con las estaciones pertenecientes a cada una de las zonas geográficas, representadas con los mismos colores utilizados en el panel izquierdo.

La Figura 3.3 muestra cuatro paneles con la evolución del número promedio de récords N_t a lo largo del año t frente a t . Estos paneles representan los récords de las series geopotenciales en cada esquina de la cuadrícula ERA5 y los récords de las series de T_x en las estaciones más cercanas a dichas esquinas (A Coruña, Barcelona-Fabra, Murcia y Huelva) durante el periodo JJA, multiplicado por t . Se compara con la condición de estacionariedad $p \times t = 1 \forall t$, representada mediante una línea de referencia en color gris. Los valores dentro del gráfico muestran cuánto se desvía el z -score de cada variable de lo que se esperaría en un contexto estacionario.

Cada panel corresponde a una de las esquinas y está dispuesto en un formato pseudogeográfico: la esquina noroeste se ubica en la parte superior izquierda, la noreste en la parte superior derecha, la suroeste en la parte inferior izquierda y la sureste en la parte inferior derecha.

Lo primero que observamos en la Figura 3.3 es que tanto los récords de temperatura como los récords de geopotenciales parecen desviarse del contexto estacionario, excepto en el caso de A Coruña, donde sólo los récords de temperatura muestran una desviación, y únicamente en los últimos años.

En el observatorio de Fabra, en Barcelona-Fabra, notamos que los récords de temperatura se alejan considerablemente de un contexto estacionario.

En el sur, se observa un patrón distinto al del norte: los récords geopotenciales en las esquinas inferiores muestran una mayor desviación respecto al contexto estacionario que los récords de temperatura en la estación peninsular más cercana. Sin embargo, en el norte ocurre lo contrario, ya que los récords de temperatura se desvían más que los récords de geopotenciales.

Figura 3.3: Evolución del número promedio de récords N_t hasta el año t . Se muestran los récords acumulados promedios de las 92 series diarias durante JJA de geopotenciales en las esquinas de la cuadrícula ERA5 y de T_x en las estaciones más cercanas (A Coruña, Barcelona-Fabra, Murcia y Huelva) para cada año t . La línea gris indica la condición de estacionariedad $p \times t = 1$. Los números dentro de los gráficos muestran cuánto se desvía el z -score de cada variable de lo que se esperaría en un contexto estacionario. Los paneles siguen una disposición pseudogeográfica: noroeste (superior izquierda), noreste (superior derecha), suroeste (inferior izquierda) y sureste (inferior derecha).

3.1.2. Co-ocurrencia de récords

La Figura 3.4 muestra el número de estaciones con récords para cada día de los meses del verano (junio, julio, agosto) durante el periodo de 2011 a 2023. El gráfico es un mapa de calor, donde el eje y representa los días, el eje x los años, y el número de estaciones con récords se indica mediante el color rojo.

De este modo, se observan varios días consecutivos con múltiples récords a lo largo de las estaciones en los años 2022 y 2023. En agosto de 2023, se destaca un periodo con un número muy alto de récords. También, en junio de 2017, se observa un periodo de varios días con un alto número de récords. Además de ayudarnos a visualizar la co-ocurrencia de récords a lo largo de las estaciones en los últimos años, esta figura es útil para identificar periodos con récords consecutivos, como en agosto de 2023.

La Figura 3.5 muestra un gráfico del coeficiente Phi por pares de estaciones entre todas las series diarias de récords, evitando el efecto inicial de la alta prevalencia de récords, calculados con datos de los años $21 \leq t \leq 61$ (1981-2021). Las estaciones están ordenadas

Figura 3.4: Mapa de calor que representa el número de estaciones con récords por día durante el verano (junio, julio y agosto) en el eje y , a lo largo de los años 2011-2023 en el eje x . La intensidad del color rojo indica la cantidad de estaciones con récords.

por la zona a la que pertenecen. Las zonas utilizadas son las mismas que en la Figura 3.2.

De la Figura 3.5 se observa que las estaciones de la Meseta Norte, junto con las del Ebro, presentan las correlaciones más altas entre ellas. Las estaciones del Ebro correlacionan especialmente con Soria y Burgos, debido a su proximidad. San Sebastián y Bilbao también muestran una correlación alta, al igual que Huelva y Sevilla. En contraste, Málaga no tiene correlaciones altas con ninguna estación y es la única que presenta correlaciones negativas, aunque son muy bajas.

La Figura 3.6 muestra el coeficiente de correlación por pares entre las series diarias en función de la distancia geodésica. Se observa una clara disminución de la correlación a medida que aumenta la distancia geodésica.

Figura 3.5: Matriz de correlaciones de Pearson (ρ) por pares de estaciones entre las series diarias de récords, para el periodo 1981-2021. Las estaciones están agrupadas según su zona geográfica.

Figura 3.6: Coeficiente de correlación de Pearson (ρ) por pares de estaciones en función de la distancia geodésica (puntos negros). Se incluye un suavizado LOESS representado con una línea azul.

3.2. Selección del modelo utilizando el algoritmo

En esta sección se evalúa el rendimiento comparativo de los modelos locales y globales. La selección del modelo global óptimo se realiza considerando: (1) su desempeño en el conjunto de validación, evaluado mediante métricas específicas, y (2) la simplicidad de su estructura. Adicionalmente, se destacan las principales ventajas del algoritmo implementado.

La Figura 3.7 muestra un diagrama resumen con las distintas etapas del algoritmo y los resultados obtenidos en cada una de ellas. En el esquema se pone de relieve la capacidad del algoritmo para reducir la dimensión del conjunto de datos: en la primera etapa, se reduce el número de covariables de 2160 a 839, y en la segunda etapa, de 839 a un modelo global simple con solo 15 covariables seleccionadas.

Figura 3.7: Diagrama resumen de las diferentes etapas del algoritmo.

3.2.1. Etapa local del algoritmo

En la Tabla B.1 se presentan el número de parámetros (k) y las métricas de desempeño (AUC , AIC y BIC) de cada modelo local por estación. El AUC se calcula con datos de validación, es decir, datos no vistos previamente por el modelo. Dado que el periodo analizado (2011-2023) incluye años especialmente calurosos, esta evaluación representa una prueba exigente.

Todos los modelos superan un AUC de 0.5, indicando que la predicción es mejor que el azar. La mayoría alcanza valores superiores a 0.9, reflejando un desempeño excelente. Otros modelos presentan un AUC mayor a 0.8, lo que sigue siendo una predicción sólida. Sin embargo, el modelo para Gijón obtiene el desempeño más bajo, con un AUC de 0.67, significativamente inferior al del resto de estaciones.

En cuanto al número de parámetros, los modelos incluyen entre 15 y 35. Dado que cada modelo local parte de 60 variables predictoras, el algoritmo logra una reducción significativa de la dimensión. Como ejemplo, el Apéndice B.3 presenta un resumen de los términos del modelo local de Zaragoza.

3.2.2. Etapas global y de no linealidades del algoritmo

Figura 3.8: Diagrama con las 15 variables seleccionadas del modelo M1. Las variables seguidas de la palabra ‘lag’ representan términos de retardo. Aquellas precedidas por ‘poly’ corresponden al polinomio de segundo orden de la variable correspondiente.

La Figura 3.8 muestra un diagrama con las 15 variables geopotenciales ganadoras obtenidas de los 36 modelos locales. Las variables seguidas de la palabra ‘lag’ hacen referencia al término de retardo de esa variable. Aquellas precedidas por ‘poly’ corresponden al polinomio de segundo orden de la variable en cuestión.

Cada variable se representa con una flecha indicando el punto donde se considera, mostrando las cuatro esquinas de la cuadrícula de la Península. La etiqueta ‘Estación’ se refiere a la variable en el punto más cercano a cada estación analizada.

La Tabla 3.1 muestra medidas de rendimiento de los cinco modelos globales. Se presenta el AUC total, el número de parámetros (k), el AUC para estaciones ubicadas a menos de 50km de la costa ($AUC_{<50km}$), el AUC para estaciones situadas a más de 50km de la costa ($AUC_{>50km}$) y el Criterio de Información de Akaike (AIC).

De la Tabla 3.1, observamos que el modelo con mayor AUC total es el modelo M5. Para las estaciones que están a menos de 50km de la costa, el modelo con mayor AUC es el M3, mientras que para las estaciones que están a más de 50km de la costa, el modelo con mayor AUC es el M2. Además, el modelo con menor AIC es el M5.

Combinando rendimiento y simplicidad, el modelo M2 muestra el mejor desempeño general, por lo que lo seleccionamos como el modelo ganador. Cabe recordar que este

	AUC	k	$AUC_{<50km}$	$AUC_{>50km}$	AIC
M1	0.8624	16	0.7717	0.9171	79375.89
M2	0.8830	28	0.7885	0.9326	76448.35
M3	0.8784	25	0.7931	0.9175	76957.10
M4	0.8730	25	0.7789	0.9168	78061.93
M5	0.8857	42	0.7870	0.9322	75432.04

Tabla 3.1: Medidas de rendimiento de los cinco modelos globales. Se presentan el AUC total, el número de parámetros (k), el AUC para estaciones ubicadas a menos de 50km de la costa ($AUC_{<50km}$), el AUC para estaciones situadas a más de 50km de la costa ($AUC_{>50km}$) y el Criterio de Información de Akaike (AIC). Los AUC fueron obtenidos en el periodo de validación.

modelo incluye interacciones de longitud y latitud.

Se observa que los modelos presentan un desempeño significativamente superior en las estaciones ubicadas a más de 50km de la costa. En los modelos locales, ya se había observado que los valores de AUC eran menores en las estaciones situadas a menos de 50km de la costa; sin embargo, la diferencia en el desempeño ahora es aún mayor.

Una posible explicación es que los modelos globales se ajustan mejor a las estaciones del interior peninsular, donde las características del entorno son más homogéneas. Esto sugiere que los modelos globales están capturando patrones generales que prevalecen en zonas alejadas de la costa, mientras que las estaciones costeras presentan mayor variabilidad espacial y temporal.

Adicionalmente, la costa es una región más complicada de modelar debido a factores como la alta variabilidad en las condiciones atmosféricas, la influencia de las corrientes oceánicas y la presencia de microclimas que afectan las estaciones cercanas al mar.

3.2.3. Ventajas del algoritmo

El algoritmo propuesto aborda el desafío de la alta dimensionalidad en modelos espacio-temporales mediante un enfoque jerárquico que transforma un problema computacionalmente complejo (similar a problemas NP) en uno tratable (de clase P). Su diseño combina estrategias de paralelización, filtrado espacial y selección iterativa para lograr un equilibrio óptimo entre precisión estadística y eficiencia computacional.

La primera ventaja clave es la **reducción de complejidad mediante descomposición espacial**. En lugar de abordar directamente el problema global con las 2160 covariables potenciales (60 por cada una de las 36 estaciones), el algoritmo construye modelos locales independientes para cada estación. Cada uno de estos modelos trabaja con solo 60

covariables, reduciendo la complejidad computacional de $O(60^{36})$ a $O(36 \cdot f(60))$, donde $f(60)$ representa el coste de ajustar un modelo local mediante el método *stepwise*. Este enfoque permite la paralelización natural del proceso.

Un segundo aspecto innovador es el **filtrado por consenso espacial**. Las covariables seleccionadas en los modelos locales deben demostrar su relevancia estadística (z -score absoluto ≥ 2) en al menos un tercio de las estaciones (12 de 36). Este criterio actúa como un sistema de votación que identifica y conserva únicamente los predictores más consistentes espacialmente, reduciendo el espacio de características a un número manejable $k \ll 60$ de covariables consenso. La complejidad resultante es $O(k \cdot N_{\text{global}})$, donde N_{global} es el tamaño del *dataset* consolidado.

La **selección jerárquica y gestión de interacciones** constituyen la tercera ventaja. Tras obtener el modelo global con las k covariables consenso, el algoritmo incorpora de manera controlada interacciones con variables geodésicas, espaciales y climáticas. Una nueva etapa de selección de características sobre este conjunto ampliado produce modelos finales óptimos ($m \ll k \times r$ predictores) que mantienen tanto la relevancia estadística como la interpretabilidad, evitando la explosión combinatoria típica de los enfoques convencionales.

Desde la perspectiva teórica, el algoritmo logra una **transformación eficiente de NP a P**. Análogamente a cómo técnicas como Branch-and-Bound simplifican problemas NP-duros mediante poda inteligente del espacio de búsqueda, nuestro método combina: (1) descomposición en subproblemas paralelizables, (2) filtrado espacial basado en significación estadística, y (3) selección jerárquica en dos etapas (variables base + interacciones). Este enfoque sistemático permite manejar la alta dimensionalidad inherente a los datos espacio-temporales sin sacrificar el rigor analítico.

El tiempo total de cómputo del algoritmo se distribuye en varias etapas. La creación de los *dataframes* del mallado tomó aproximadamente 5.4 minutos (3 ejecuciones de 1.8 minutos cada una). Los modelos locales requirieron en total 43.2 minutos (36 ejecuciones de 1.20 minutos). En cuanto a los modelos globales, los tiempos varían entre 6.3 minutos y 1.1 horas, con un máximo de 1.17 horas para el modelo M2 y 1.10 horas para el modelo M5. Todos los cálculos se realizaron en un procesador Intel[®] Core[™] i7-1165G7 de 11^a generación, con 8 núcleos, bajo Ubuntu 24.04 LTS de 64 bits.

3.3. El modelo seleccionado

En esta sección, evaluamos el modelo seleccionado M2 utilizando la métrica *AUC*. Luego, interpretamos sus resultados aplicándolo espacialmente, analizando la persistencia y considerando un periodo de récords consecutivos, siguiendo las herramientas descritas en la sección 2.4.2. En el Apéndice B.4 se presenta un resumen de los términos del modelo M2.

3.3.1. Evaluación

La Figura 3.9 muestra el *AUC* por estación, ordenadas de más cercana a la costa a más alejada, para cada uno de los modelos: los modelos locales M0 (cuadrados rojos), el modelo global simple con las 15 covariables de la Figura 3.8 sin interacciones (círculos azules) y el modelo ganador M2 con interacciones de latitud y longitud (triángulos verdes). Se incluye una línea discontinua horizontal que marca el umbral de 50km de distancia a la costa, punto en el que se observa una mejora significativa en los valores de *AUC*.

El motivo de mostrar estos tres modelos juntos (M0, M1 y M2) es que el M0 ofrece una referencia sobre qué tan bien puede funcionar un modelo en cada estación. Recordemos que los modelos locales son específicos para cada estación y tienen total libertad para seleccionar las covariables que mejor se ajusten a ella (eligiendo de un conjunto de 60 covariables). Por otro lado, el modelo M1 permite evaluar la mejora al introducir interacciones de longitud y latitud, lo que se refleja en el modelo M2.

En la Figura 3.9, se observa una clara mejoría en los valores de *AUC* de los tres modelos en las estaciones ubicadas a más de 50km de la costa en comparación con las más cercanas al litoral. En general, el modelo M0 es el que consigue los mayores valores de *AUC*, aunque existen algunas excepciones en las que los modelos M1 o M2 superan a M0 por un margen reducido.

El modelo M1 muestra un desempeño destacado en las estaciones situadas a más de 50km de la costa, logrando valores de *AUC* muy similares a los del modelo M0. Esto sugiere que, si el objetivo fuera únicamente caracterizar los récords de temperatura máxima en el interior peninsular, el modelo M1 sería suficiente.

En las estaciones a menos de 50km de la costa se observa una mejora sustancial en varias estaciones al utilizar el modelo M2 en comparación con el M1. Sin embargo, hay excepciones. En Almería, el modelo M1 supera notablemente al M2. En A Coruña, Málaga,

Figura 3.9: Valores de AUC por estación para cada uno de los modelos: modelo local M0 (cuadrados rojos), modelo global simple con 15 covariables M1 (círculos azules) y modelo global con interacciones de longitud y latitud M2 (triángulos verdes). Las estaciones están ordenadas de izquierda a derecha según su proximidad a la costa. Se incluye una línea discontinua vertical que marca el umbral de 50km de distancia a la costa.

Castellón, Fabra, Tortosa y Santiago, ambos modelos presentan desempeños similares, al igual que en la mayoría de las estaciones del interior.

El modelo M2 resulta particularmente beneficioso en estaciones como Santander, San Sebastián, Gijón, Valencia, Bilbao y Murcia, donde se observa una mejora sustancial respecto al modelo M1.

3.3.2. Interpretación

Aplicación espacial

Aplicamos el modelo para predecir la probabilidad de récord a lo largo del mallado de la Península en diferentes días y años. Como ejemplo, seleccionamos el 10 de agosto y generamos mapas con la probabilidad de récord predicha para los años 2012 a 2023, todos dentro del periodo de validación. Esto se muestra en la Figura 3.10, donde cada mapa corresponde al 10 de agosto de cada año, ordenados de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Figura 3.10: Probabilidades predichas por el modelo M2 de ocurrencia de récords de temperatura máxima el 10 de agosto para los años 2012-2023. Cada mapa muestra la distribución espacial de las probabilidades a lo largo del mallado de la Península Ibérica.

Cabe destacar que, el 10 de agosto de 2023, el modelo asigna probabilidades de récord superiores a 0.6. En un contexto estacionario, la probabilidad de un récord en el año 2023, correspondiente a $t = 64$, debería ser aproximadamente $p = \frac{1}{64} \approx 0,016$. Sin embargo, la probabilidad estimada por el modelo es mucho mayor, lo que evidencia una desviación significativa respecto a lo esperado bajo el supuesto de estacionariedad.

Estos gráficos ilustran la utilidad del modelo como herramienta de predicción espacial. En 2012, las probabilidades altas se concentran en el interior peninsular; en 2013, predominan en el noroeste; en 2019, en el sureste; y finalmente, en 2023, se observan las probabilidades

más elevadas, distribuidas a lo largo de toda la Península, especialmente en el suroeste.

Persistencia

Para el periodo de prueba 2011-2023, las probabilidades observadas de diferentes longitudes de rachas y sus probabilidades simuladas se encuentran en la Tabla 3.2.

Rachas	Probabilidad Observada (IC 95 %)	Probabilidad Modelo M2 (IC 95 %)
Longitud 1	0.69 (0.53 - 0.90)	0.84 (0.72 - 0.92)
Longitud 2	0.18 (0.04 - 0.40)	0.12 (0.06 - 0.20)
Longitud 3	0.06 (0.00 - 0.18)	0.03 (0.00 - 0.07)
Longitud 4	0.03 (0.00 - 0.11)	0.01 (0.00 - 0.03)
Longitud 5+	0.03 (0.00 - 0.10)	0.00 (0.00 - 0.02)

Tabla 3.2: Probabilidades observadas y simuladas para rachas de distintas longitudes.

La Figura 3.11 muestra las frecuencias relativas de diferentes longitudes de rachas observadas y las frecuencias relativas de las rachas simuladas con el modelo M2 para el periodo de prueba 2011-2023, junto con sus intervalos de confianza. Las rachas consideradas son de longitud 1, 2, 3, 4 y 5 o más días.

Figura 3.11: Frecuencia relativa de las rachas de récords de longitud 1, 2, 3, 4 y 5 o más, observadas (cruces negras) y simuladas (puntos azules) con el modelo M2 durante el periodo de prueba 2011–2023. Los intervalos de confianza (2.5%–97.5%) se muestran como bandas alrededor de las cruces y los puntos.

Se observa que el modelo sobreestima las rachas de longitud 1 y subestima las rachas de longitudes mayores. Sin embargo, las frecuencias relativas simuladas y observadas se encuentran en valores similares, lo que indica que el modelo está capturando de manera razonable la distribución de las rachas observadas en general. Además, los valores

observados se encuentran dentro del intervalo de confianza de los valores simulados, excepto en las rachas de longitud 1, donde el valor observado es ligeramente inferior al límite inferior del intervalo de confianza de los valores simulados.

Esto sugiere que el modelo puede tener una ligera tendencia a predecir más rachas de longitud 1 de lo que ocurre en la realidad, pero en términos generales, las simulaciones y las observaciones están bastante alineadas, lo que indica que el modelo M2 es efectivo para representar la persistencia de las rachas de récords de temperatura máxima.

Co-ocurrencia

La Figura 3.12 muestra un diagrama de dispersión entre la correlación de Pearson calculada a partir de las series de récords observadas y las simuladas entre pares de estaciones en el periodo de validación.

Se observa que las correlaciones entre las series simuladas tienden a ser menores que las observadas. Esto probablemente se deba a que el modelo sobreestima las rachas de récords, como se evidenció en el análisis de las simulaciones de rachas. No obstante, se aprecia una clara relación positiva entre ambas correlaciones, alineándose a lo largo de una línea diagonal, lo cual indica que el modelo captura adecuadamente el patrón espacial relativo de co-ocurrencia de los récords entre pares de estaciones.

Figura 3.12: Correlación de Pearson entre pares de estaciones calculada a partir de las series simuladas de récords frente a las correlaciones obtenidas con las series observadas de récords durante el periodo de validación (2011–2023). Se incluye una línea de regresión lineal que permite visualizar la tendencia general entre ambas medidas.

La Figura B.1, del Apéndice B.2, muestra las matrices completas de correlación por pares de estaciones, tanto para las series observadas como para las simuladas. En dicha figura se confirma que los patrones espaciales generales de las correlaciones se mantienen similares en ambos casos.

Récords consecutivos

La Figura 3.13 presenta cuatro paneles, cada uno correspondiente a una estación meteorológica distinta (Zaragoza, Madrid, Sevilla y Barcelona-Fabra, de izquierda a derecha y de arriba a abajo). Cada panel muestra un gráfico con varias características relacionadas con los días de récords consecutivos del 18 al 27 de agosto de 2023. En el eje x se representan los días del periodo, con cuadrados superpuestos rellenos de negro o blanco. Estos cuadrados indican si cada uno de esos días registró un récord de temperatura máxima: si están rellenos de negro, significa que fue un récord, y si están vacíos, no lo fue. En cuanto a los ejes y , se presentan dos. El eje de la izquierda muestra los valores escalados del geopotencial, los cuales se obtienen restando a cada valor su media climatológica correspondiente (calculada a partir del periodo 1981-2010) y dividiendo el resultado entre la desviación estándar del mismo periodo. Las líneas continuas de colores rojo, azul y verde, que siguen este eje, representan los valores escalados del geopotencial en tres niveles de presión (300, 500 y 700 hPa) a lo largo de los días de récords consecutivos.

El eje y de la derecha muestra los valores predichos por el modelo M2. La línea discontinua morada, que sigue este eje, refleja los valores predichos por el modelo en cada uno de los días.

Aunque las escalas son distintas, la intención es comparar los patrones que siguen los geopotenciales y las predicciones del modelo durante eventos de calor extremo. Durante el periodo de récords consecutivos del 18 al 27 de agosto de 2023, se observa una notable coherencia entre los patrones de los geopotenciales escalados y las probabilidades de récord predichas por el modelo M2, especialmente en las estaciones de Zaragoza, Madrid y Sevilla. En estas estaciones, tanto los valores de los geopotenciales como las predicciones del modelo aumentan antes del inicio de los récords y disminuyen una vez finaliza la racha, lo que sugiere que el modelo M2 capta adecuadamente las condiciones sinópticas previas y posteriores al evento extremo. Este comportamiento anticipado en las predicciones indica que el modelo no solo reacciona al registro de un récord, sino que incorpora señales dinámicas relevantes que preceden a los eventos cálidos. En Barcelona-Fabra, aunque

Figura 3.13: Análisis del periodo de récords consecutivos del 18 al 27 de agosto de 2023 en cuatro estaciones meteorológicas (Zaragoza, Madrid, Sevilla y Barcelona-Fabra). Cada panel muestra los días del periodo, con cuadros negros que indican los días en los que se registraron récords de temperatura máxima. En el eje izquierdo se presentan los valores escalados de los geopotenciales a tres niveles de presión (300, 500 y 700 hPa), calculados como la diferencia entre el valor observado y su media climatológica (1981-2010), dividida entre la desviación estándar del mismo periodo. Las líneas continuas roja, azul y verde representan los geopotenciales a 300, 500 y 700 hPa, respectivamente, y siguen el eje de la izquierda, mientras que el eje derecho muestra las probabilidades predichas por el modelo M2 para cada uno de esos días, con la línea discontinua morada representando dichas predicciones.

los patrones también muestran cierta similitud, la señal es algo más débil, lo que podría deberse a la mayor influencia de factores locales o costeros que el modelo captura con menor precisión. En conjunto, los resultados refuerzan la utilidad del modelo M2 para anticipar episodios de calor extremo y la relación estrecha entre las anomalías en niveles altos de la atmósfera y la ocurrencia de récords térmicos.

Capítulo 4

Discusión

Este estudio se ha centrado en la caracterización espacio-temporal de récords diarios de temperatura máxima (T_x) en verano en la España peninsular (1960-2023), empleando variables de altitud geopotencial derivadas de reanálisis como predictores. Este enfoque contrasta con el de Díaz-Poso et al. (2023), que analiza olas de calor en la Península Ibérica y Baleares mediante el índice EHF, diseñado para captar tanto la intensidad térmica como la aclimatación humana. Aunque difieren en área de estudio, periodo y definición del evento extremo, ambos trabajos coinciden en señalar un aumento marcado de los eventos de calor extremo en las últimas décadas, así como una notable variabilidad espacial, con diferencias entre zonas costeras e interiores. También destacan el papel fundamental de las condiciones atmosféricas de gran escala: masas de aire norafricano y dorsales de alta presión en el caso de Díaz-Poso et al. (2023), y geopotenciales a diferentes niveles de presión como predictores en el nuestro. Además, nuestro trabajo aporta un algoritmo original para modelar predictivamente la probabilidad de récords térmicos a partir de estas variables. Pese a sus diferencias metodológicas, ambos estudios subrayan la creciente vulnerabilidad de la región al calor extremo y la complejidad de su análisis espacio-temporal.

El análisis exploratorio de los datos de temperatura máxima confirmó una marcada tendencia no estacionaria en la frecuencia de récords de T_x durante el verano en la Península Ibérica. A diferencia de lo esperado bajo una condición de estacionariedad (probabilidad $1/t$ en el año t), la incidencia de récords ha mostrado un incremento sustancial a partir de los años 1980, con una notable aceleración en el periodo 2010-2023. Esta tendencia creciente no es uniforme espacialmente, presentando una variabilidad

diferenciada; las regiones costeras del norte exhiben un menor incremento en comparación con las zonas del interior peninsular, como la Meseta Central.

Las características de la temperatura máxima (T_x) varían significativamente a lo largo del territorio. Las estaciones del sur (Andalucía, Meseta Sur) registran las temperaturas medias más altas y los percentiles 99 más elevados, indicando una mayor intensidad de los eventos de calor extremo. Las estaciones del interior (Meseta Norte, Valle del Ebro) se caracterizan por una alta variabilidad térmica (\hat{s}_{T_x}), mientras que las estaciones costeras del norte (Cantabria) presentan valores elevados de curtosis (κ_{T_x}), sugiriendo una mayor frecuencia de eventos de calor atípicos. Las zonas costeras, en general, muestran menor variabilidad térmica diaria debido a la influencia atenuadora del mar.

Por otro lado, las covariables geopotenciales en los niveles de presión analizados (300, 500 y 700 hPa) también muestran una tendencia creciente, si bien menos acentuada que la de los récords de temperatura. Se observó que tanto los récords de T_x como los de geopotenciales se desvían del contexto estacionario, presentando patrones regionales distintos en el norte y sur de la Península.

La co-ocurrencia de récords, definida como la ocurrencia simultánea en múltiples estaciones en un mismo día, es un fenómeno frecuente durante el verano, particularmente destacado en años recientes como 2022 y 2023. La correlación entre pares de series diarias de récords disminuye claramente a medida que aumenta la distancia geodésica entre estaciones. Las estaciones de la Meseta Norte y el Valle del Ebro presentan las correlaciones más altas entre sí.

En el contexto de la creciente complejidad de los modelos predictivos y la necesidad de comprender los factores que impulsan los fenómenos climáticos extremos, la problemática de la interpretabilidad cobra especial relevancia. Tradicionalmente, modelos avanzados de *machine learning* (ML) como las redes neuronales convolucionales (CNNs, por sus siglas en inglés) han sido catalogados como “cajas negras” debido a su compleja estructura, lo que dificulta entender el razonamiento detrás de sus predicciones. Investigaciones recientes, como la de Hoffman et al. (2025), se han centrado precisamente en evaluar la confianza y utilidad de técnicas de inteligencia artificial explicable (XAI) para interpretar este tipo de modelos, aplicados, por ejemplo, a la predicción del movimiento del hielo marino en el Ártico utilizando modelos como regresión lineal (LR) y CNN. Estos estudios demuestran que los avances en XAI permiten analizar el funcionamiento interno de

los modelos y entender cómo generan sus predicciones, lo que no solo incrementa la confianza en ellos, sino que también puede revelar información relevante y detectar patrones físicos. Abordando esta misma necesidad de transparencia, nuestro estudio se ha enfocado en desarrollar un algoritmo novedoso diseñado específicamente para la modelización de récords de temperatura. A diferencia de algunos enfoques de ML que pueden carecer de interpretabilidad intrínseca, nuestro algoritmo prioriza la trazabilidad y la interpretabilidad en cada fase del proceso. Al transformar un problema de alta dimensionalidad y complejidad computacional (similar a NP) en uno tratable (de clase P) mediante estrategias jerárquicas de selección y filtrado, el algoritmo asegura que la relación entre las covariables geopotenciales y la ocurrencia de récords de temperatura sea comprensible, lo que es fundamental para la caracterización de estos eventos extremos en la Península Ibérica y para generar confianza en los resultados del modelo resultante.

La aplicación de este algoritmo permitió seleccionar un conjunto de 15 covariables geopotenciales relevantes y construir varios modelos globales. El modelo M2, que incorpora interacciones con la latitud y longitud, fue seleccionado como el modelo ganador por su balance entre desempeño general (*AUC* total) y complejidad.

La evaluación del modelo M2 en el periodo de validación (2011-2023) reveló un desempeño predictivo significativamente superior (mayor *AUC*) en las estaciones del interior ($> 50\text{km}$ de la costa) en comparación con las estaciones costeras ($< 50\text{km}$). Esto sugiere que los modelos globales se ajustan mejor a las características más homogéneas del interior peninsular, mientras que las zonas costeras, influenciadas por factores locales y el mar, presentan desafíos adicionales para el modelado. A pesar de esto, el modelo M2 mejoró el rendimiento respecto a un modelo global sin interacciones (M1) en varias estaciones costeras.

Respecto a la persistencia de los récords, el modelo M2 reproduce de manera razonable la distribución de las longitudes de rachas observadas en el periodo de prueba (2011-2023). Si bien muestra una ligera tendencia a sobreestimar las rachas de longitud 1 y subestimar las más largas, las frecuencias simuladas y observadas se encuentran en valores similares, y los valores observados están mayormente dentro de los intervalos de confianza de los valores simulados, lo que indica que el modelo es efectivo para representar la persistencia. Finalmente, el modelo también fue evaluado por su capacidad para identificar la co-ocurrencia de récords, comparando las correlaciones observadas y simuladas entre pares

de estaciones, y se examinó su comportamiento durante eventos específicos de récords consecutivos dentro del periodo de validación.

En síntesis, este trabajo ha desarrollado y aplicado con éxito un método robusto, interpretable y computacionalmente eficiente para modelar la ocurrencia de récords de temperatura máxima en verano en la Península Ibérica, confirmando las tendencias crecientes observadas y la influencia de las covariables geopotenciales, al tiempo que identifica la costa como un área que presenta desafíos específicos para el modelado a gran escala.

4.1. Trabajo a futuro

Actualmente, estamos desarrollando un paquete en R que permite modelar variables binarias mediante un conjunto de covariables con fuerte dependencia espacial. Este paquete está pensado para ser aplicable a diversos tipos de datos, incluyendo datos médicos, climáticos, entre otros, facilitando así el análisis y la modelización de fenómenos con estructura espacial compleja.

Hasta el momento, hemos aplicado esta metodología a otra variable binaria, un indicador de excesos sobre un umbral de temperatura máxima, obteniendo un modelo global simple con 15 covariables y un valor de $AUC = 0,877$. Las covariables empleadas y la región analizada fueron las mismas que en el presente estudio.

Además, uno de nuestros próximos objetivos es utilizar el modelo desarrollado en este trabajo para la predicción de récords de temperatura máxima a futuro, empleando datos proyectados de geopotenciales provenientes de modelos climáticos globales (GCMs).

4.2. Limitaciones

A pesar de los buenos resultados obtenidos, el modelo presenta ciertas limitaciones que es importante destacar. En primer lugar, existe una variabilidad sin explicar en los datos. Un posible camino para mejorar el modelo en trabajos futuros sería la inclusión de efectos aleatorios. Este enfoque ha demostrado ser efectivo en estudios similares que abordan la modelización espacio-temporal de variables climáticas, como el propuesto por Castillo-Mateo et al. (2022) para modelar temperaturas máximas diarias en Aragón. En dicho trabajo, el modelo jerárquico multinivel emplea una variedad de

efectos aleatorios para capturar la dependencia espacial y temporal. Específicamente, se incluyen procesos gaussianos espacialmente variables para componentes como el intercepto, la tendencia lineal, el coeficiente autorregresivo diario y la varianza del error puro, además de efectos aleatorios a escala anual y efectos localmente variables en espacio-tiempo. Los autores destacan que estos componentes aleatorios son necesarios para representar la gran variabilidad climática de la región de estudio y que, por ejemplo, el efecto aleatorio del intercepto espacial proporciona la mejora más fuerte en el rendimiento predictivo. La incorporación de efectos aleatorios de este tipo en nuestro modelo podría ayudar a capturar la variabilidad restante no explicada y mejorar el desempeño, particularmente en las regiones costeras donde el modelo global actual presenta un desempeño inferior, posiblemente debido a la mayor complejidad dinámica que estos efectos podrían representar.

Bibliografía

- AEMET. (2023). *Informe anual 2022*. <http://hdl.handle.net/20.500.11765/15937>
- Albarova-Corral, I., Segovia-Burillo, J., Malo-Urriés, M., Ríos-Asín, I., Asín, J., Castillo-Mateo, J., Gracia-Tabuenca, Z., & Morales-Hernández, M. (2024). A new quantitative tool for the ultrasonographic assessment of tendons: a reliability and validity study on the patellar tendon. *Diagnostics*, *14*(11), 1067. <https://doi.org/10.3390/diagnostics14111067>
- Biswas, J. (2023). On the identification of seasonal trends, dependency and driving forces of precipitation and vertically integrated vapour transport over Northeast India. *International Journal of Climatology*, *43*(16), 8019-8035.
- Breshears, D. D., Fontaine, J. B., Ruthrof, K. X., Field, J. P., Feng, X., Burger, J. R., Law, D. J., Kala, J., & Hardy, G. E. S. J. (2021). Underappreciated plant vulnerabilities to heat waves. *New Phytologist*, *231*(1), 32-39. <https://doi.org/10.1111/nph.17348>
- Büntgen, U., Reinig, F., Verstege, A., Piermattei, A., Kunz, M., Krusic, P., Slavin, P., Štěpánek, P., Torbenson, M., del Castillo, E. M., et al. (2024). Recent summer warming over the western Mediterranean region is unprecedented since medieval times. *Global and Planetary Change*, *232*, 104336. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2023.104336>
- Castillo-Mateo, J., Cebrián, A. C., & Asín, J. (2023a). RecordTest: An R Package to Analyze Non-Stationarity in the Extremes Based on Record-Breaking Events. *Journal of Statistical Software*, *106*, 1-28. <https://doi.org/10.18637/jss.v106.i05>
- Castillo-Mateo, J., Cebrián, A. C., & Asín, J. (2023b). Statistical analysis of extreme and record-breaking daily maximum temperatures in peninsular Spain during 1960–2021. *Atmospheric Research*, 106934. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2023.106934>

- Castillo-Mateo, J., Gelfand, A. E., Gracia-Tabuenca, Z., Asín, J., & Cebrián, A. C. (2024). Spatio-temporal modeling for record-breaking temperature events in Spain. *ArXiv Preprint ArXiv:2403.00080*. <https://doi.org/10.1080/01621459.2024.2427430>
- Castillo-Mateo, J., Lafuente, M., Asín, J., Cebrián, A. C., Gelfand, A. E., & Abaurrea, J. (2022). Spatial modeling of day-within-year temperature time series: an examination of daily maximum temperatures in Aragón, Spain. *Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics*, *27*(3), 487-505. <https://doi.org/10.1007/s13253-022-00493-3>
- Cebrián, A. C., Castillo-Mateo, J., & Asín, J. (2022). Record tests to detect non-stationarity in the tails with an application to climate change. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, *36*(2), 313-330. <https://doi.org/10.1007/s00477-021-02122-w>
- Chazarra-Bernabé, A., Lorenzo Mariño, B., Romero Fresneda, R., & Moreno García, J. V. (2022). Evolución de los climas de Köppen en España en el periodo 1951-2020.
- Cleveland, W. S. (1979). Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots. *Journal of the American Statistical Association*, *74*(368), 829-836.
- Cleveland, W. S., & Devlin, S. J. (1988). Locally weighted regression: an approach to regression analysis by local fitting. *Journal of the American Statistical Association*, *83*(403), 596-610.
- Di Luca, A., de Elía, R., Bador, M., & Argüeso, D. (2020). Contribution of mean climate to hot temperature extremes for present and future climates. *Weather and Climate Extremes*, *28*, 100255.
- Díaz-Poso, A., Lorenzo, N., & Royé, D. (2023). Spatio-temporal evolution of heat waves severity and expansion across the Iberian Peninsula and Balearic islands. *Environmental Research*, *217*, 114864.
- Dupuy, J.-l., Fargeon, H., Martin-StPaul, N., Pimont, F., Ruffault, J., Guijarro, M., Hernando, C., Madrigal, J., & Fernandes, P. (2020). Climate change impact on future wildfire danger and activity in southern Europe: a review. *Annals of Forest Science*, *77*, 1-24.
- ESOTC. (2019). *European State of the Climate 2019*. <https://doi.org/10.24381/zw9t-hx58>
- García-Valero, J. A., Montávez, J., Gómez-Navarro, J., & Jiménez-Guerrero, P. (2015). Attributing trends in extremely hot days to changes in atmospheric dynamics. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, *15*(9), 2143-2159.

- González-Alemán, J. J., Pascale, S., Gutierrez-Fernandez, J., Murakami, H., Gaertner, M. A., & Vecchi, G. A. (2019). Potential increase in hazard from Mediterranean hurricane activity with global warming. *Geophysical Research Letters*, *46*(3), 1754-1764.
- Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz-Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Schepers, D., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, *146*(730), 1999-2049.
- Hertig, E., & Jacobeit, J. (2008). Downscaling future climate change: Temperature scenarios for the Mediterranean area. *Global and Planetary Change*, *63*(2-3), 127-131.
- Hoffman, L., Mazloff, M. R., Gille, S. T., Giglio, D., & Heimbach, P. (2025). Evaluating the trustworthiness of explainable artificial intelligence (XAI) methods applied to regression predictions of Arctic sea-ice motion. *Artificial Intelligence for the Earth Systems*.
- Jacoby, W. G. (2000). Loess:: a nonparametric, graphical tool for depicting relationships between variables. *Electoral Studies*, *19*(4), 577-613.
- Klein Tank, A. M., Wijngaard, J., Können, G., Böhm, R., Demarée, G., Gocheva, A., Mileta, M., Pashiardis, S., Hejkrlik, L., Kern-Hansen, C., et al. (2002). Daily dataset of 20th-century surface air temperature and precipitation series for the European Climate Assessment. *International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society*, *22*(12), 1441-1453.
- Klok, E., & Klein Tank, A. (2009). Updated and extended European dataset of daily climate observations. *International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society*, *29*(8), 1182-1191.
- Kuha, J. (2004). AIC and BIC: Comparisons of assumptions and performance. *Sociological Methods & Research*, *33*(2), 188-229.
- Loader, C. (2006). *Local regression and likelihood*. Springer Science & Business Media.
- Qian, C., Ye, Y., Jiang, J., Zhong, Y., Zhang, Y., Pinto, I., Huang, C., Li, S., & Wei, K. (2024). Rapid attribution of the record-breaking heatwave event in North China in June 2023 and future risks. *Environmental Research Letters*, *19*(1), 014028.
- Royé, D., Sera, F., Tobías, A., Lowe, R., Gasparrini, A., Pascal, M., de'Donato, F., Nunes, B., & Teixeira, J. P. (2021). Effects of hot nights on mortality in Southern Europe. *Epidemiology*, *32*(4), 487-498. <https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000001359>

- Ryu, J.-H., & Kang, S.-L. (2023). Teleconnections link to summer heat extremes in the south-central US: Insights from CMIP5 and CMIP6 simulations. *Weather and Climate Extremes*, *42*, 100635.
- Sheather, S. (2009). *A modern approach to regression with R*. Springer Science & Business Media.
- Sousa, P. M., Barriopedro, D., Ramos, A. M., García-Herrera, R., Espírito-Santo, F., & Trigo, R. M. (2019). Saharan air intrusions as a relevant mechanism for Iberian heatwaves: The record breaking events of August 2018 and June 2019. *Weather and Climate Extremes*, *26*, 100224.
- Twardosz, R., Walanus, A., & Guzik, I. (2021). Warming in Europe: recent trends in annual and seasonal temperatures. *Pure and Applied Geophysics*, *178*(10), 4021-4032.
- Venables, W., & Ripley, B. (2002). *Modern Applied Statistics with S* (Fourth) [ISBN 0-387-95457-0]. Springer. <https://www.stats.ox.ac.uk/pub/MASS4/>

Apéndice A

Métodos

A.1. Medidas resumen de T_x en el periodo de referencia 1981-2010 en junio, julio y agosto

Nombre	\bar{T}_x	\hat{s}_{T_x}	κ_{T_x}	$Q_{0,99}(T_x)$	Zona
Málaga	29.84	3.55	3.52	39.80	A
Sevilla	34.60	4.16	2.94	42.80	A
Almería	29.82	3.43	2.85	38.20	A
Huelva	31.15	4.14	2.54	40.00	A
Moron	33.72	4.46	2.73	42.50	A
San Sebastián	21.42	3.86	4.72	33.64	C
Bilbao	24.95	4.15	3.69	36.62	C
Gijón	22.01	2.24	4.22	27.48	C
Santander	22.11	2.70	5.47	30.54	C
Zaragoza	31.14	4.46	2.73	39.34	E
Logroño	28.96	5.13	2.48	38.84	E
Vitoria	24.91	5.26	2.40	36.60	E
Lleida	31.68	3.79	3.48	38.80	E
Daroca	29.41	4.86	2.89	38.14	E
A Coruña	21.83	2.77	4.51	30.08	G
Santiago	23.72	4.54	2.86	35.08	G
Tortosa	31.33	3.21	3.94	37.70	L
Valencia	29.03	2.85	4.46	37.08	L
Fabra	27.35	3.66	3.24	35.10	L
Albacete	31.56	4.10	3.78	38.60	L
Murcia	33.03	3.22	3.54	40.68	L
Reus	28.38	2.91	3.53	35.00	L
Barcelona-Fabra	27.17	2.85	3.27	33.50	L
Castellón	29.24	2.67	3.90	35.80	L
Salamanca	28.74	4.49	2.97	36.94	MN
Burgos	26.27	5.23	2.54	36.50	MN
Soria	27.22	4.97	2.89	35.68	MN
Ponferrada	28.26	4.77	2.84	36.88	MN
León	26.14	4.65	2.83	34.68	MN
Zamora	29.10	4.58	2.90	37.68	MN
Valladolid	27.68	4.66	2.85	36.50	MN
Badajoz	33.60	4.31	3.11	41.60	MS
Madrid	30.55	4.24	3.39	38.00	MS
Navacerrada	20.88	4.88	3.34	29.40	MS
Ciudad Real	32.91	4.32	3.42	40.40	MS
Cáceres	32.25	4.52	3.14	40.44	MS

Tabla A.1: Resumen estadístico de la temperatura máxima (T_x) en distintas estaciones de España durante el periodo de referencia 1981-2010. Se presentan la temperatura media (\bar{T}_x), la desviación estándar (\hat{s}_{T_x}), la curtosis (κ_{T_x}) y el percentil 99 ($Q_{0,99}(T_x)$). También se indica la zona geográfica de cada estación: Andalucía (A), Cantabria (C), Ebro (E), Galicia (G), Levante (L), Meseta Norte (MN) y Meseta Sur (MS).

A.2. Regresión local: LOESS

La regresión local (LOESS) es una técnica de regresión no paramétrica utilizada para trazar curvas suavizadas sobre gráficos de dispersión. Es útil porque capta tendencias y patrones subyacentes en datos ruidosos sin asumir ninguna relación específica entre las variables, permitiendo visualizar los datos de una manera más directa e interpretable.

Dado un conjunto de datos con n puntos y variables predictoras y respuesta x e y , el modelo LOESS se define de la siguiente forma:

$$y_i = \mu(x_i) + \epsilon_i,$$

donde $\mu(x_i)$ es una función suave y ϵ_i son errores aleatorios independientes e idénticamente distribuidos con media 0 y varianza σ^2 .

Para cada punto de ajuste x , se define un ancho de banda $h(x)$ y una ventana de suavizado $(x - h(x), x + h(x))$, y solo se consideran las observaciones dentro de esta ventana (Loader, 2006). Cada punto en la ventana se pondera de acuerdo con la fórmula

$$w_i(x) = W\left(\frac{x_i - x}{h(x)}\right),$$

donde W es una función de ponderación que asigna mayor peso a las observaciones cercanas a x (Cleveland, 1979). El modelo LOESS utiliza la función tricúbica:

$$W(u) = \begin{cases} (1 - u^3)^3 & \text{si } 0 \leq u < 1 \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde u es una proporción entre la distancia desde el punto de ajuste x a la observación x_i , y la distancia desde el punto de ajuste x al punto más lejano dentro de la ventana x_j (Cleveland y Devlin, 1988). Las observaciones cercanas a x tienen un peso elevado, mientras que las observaciones lejanas tienen un peso bajo.

Para determinar $\mu(x_i)$, se ajusta una función lineal o cuadrática a x utilizando mínimos cuadrados ponderados para encontrar los coeficientes β_k :

$$\sum_{i=1}^n w_i(x) \left(y_i - \sum_{k=0}^d \beta_k x_i^k \right)^2.$$

Una vez encontrados los coeficientes, el valor ajustado se obtiene tomando el valor predicho de y en x de la siguiente forma:

$$\mu(x) = \sum_{k=0}^d \beta_k x^k,$$

donde d determina el grado de la función que se ajusta (Jacoby, 2000).

En R, el grado por defecto del polinomio (d) es 2, lo que significa que se ajusta una función cuadrática a los datos. Además, el valor por defecto del parámetro *span*, que controla el ancho de la ventana de suavizado h , suele establecerse en 0.75. Un valor de *span* menor resultará en una ventana más estrecha, haciendo el ajuste más sensible a fluctuaciones locales, mientras que un valor mayor generará un ajuste más suave y menos sensible al ruido. Aunque estos valores pueden ser modificados, se mantuvieron los valores por defecto a lo largo del análisis.

Apéndice B

Resultados

B.1. Métricas del rendimiento de los modelos locales

Nombre	k	AUC	AIC	BIC
Santander	20	0.89	2033	2161
San Sebastián	17	0.92	1881	1990
Almería	21	0.87	2325	2460
A Coruña	25	0.82	2041	2202
Barcelona-Fabra	28	0.84	2352	2533
Málaga	27	0.89	1961	2134
Gijón	16	0.67	2160	2263
Huelva	22	0.90	1873	2015
Valencia	25	0.86	2227	2388
Reus	21	0.81	2208	2343
Castellón	29	0.86	2564	2750
Fabra	20	0.86	2365	2494
Bilbao	18	0.92	1967	2082
Tortosa	22	0.83	2679	2821
Santiago	15	0.93	1962	2058
Murcia	26	0.89	1914	2081
Vitoria	25	0.95	1871	2032
Moron	19	0.95	1902	2024
Sevilla	27	0.93	1711	1884
Lleida	22	0.91	1976	2118
Logroño	26	0.93	1950	2118
León	23	0.94	1791	1939
Ponferrada	15	0.95	1803	1899
Burgos	22	0.96	2011	2152
Albacete	17	0.92	1878	1987
Badajoz	20	0.94	1971	2100
Soria	34	0.94	1748	1967
Daroca	23	0.94	1859	2007
Zaragoza	28	0.90	2001	2182
Valladolid	22	0.96	1812	1954
Cáceres	29	0.95	1790	1977
Zamora	23	0.95	1871	2019
Ciudad Real	34	0.96	1763	1982
Salamanca	25	0.94	1820	1981
Navacerrada	26	0.95	1946	2114
Madrid	27	0.94	1998	2172

Tabla B.1: Número de parámetros (k) y métricas de desempeño (AUC , AIC y BIC) para cada modelo local correspondiente a cada estación.

B.2. Correlaciones entre series observadas y simuladas de récords

Figura B.1: Correlación de Pearson entre pares de estaciones a partir de las series de récords durante el periodo de validación (2011-2023). El panel superior muestra las correlaciones calculadas a partir de las series de récords observadas, mientras que el panel inferior utiliza las series simuladas generadas con el modelo M2.

B.3. Ejemplo de modelo local: Zaragoza

Call:

```
glm(formula = Ix ~ poly(g700.42N.1W, 2) + poly(g300.45N.10W,
  2) + poly(g700.45N.10W, 2) + poly(g300.45N.5E, 2) + poly(g500.45N.5E,
  2) + poly(g700.45N.5E, 2) + poly(g300.35N.10W, 2) + poly(g700.35N.10W,
  2) + poly(g300.35N.5E, 2) + poly(g700.35N.5E, 2) + g300.42N.1W.lag1 +
  g700.42N.1W.lag1 + g500.45N.10W.lag1 + g700.45N.10W.lag1 +
  g500.45N.5E.lag1 + g700.45N.5E.lag1 + g300.35N.10W.lag1 +
  g300.35N.5E.lag1, family = binomial(link = "logit"), data = bin_df[idx.train,
  ])
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	1.093e+01	2.124e+01	0.514	0.606916	
poly(g700.42N.1W, 2)1	6.651e+01	1.699e+01	3.915	9.04e-05	***
poly(g700.42N.1W, 2)2	7.033e+00	9.028e+00	0.779	0.435977	
poly(g300.45N.10W, 2)1	-9.787e+00	1.109e+01	-0.883	0.377454	
poly(g300.45N.10W, 2)2	-1.327e+01	7.732e+00	-1.716	0.086205	.
poly(g700.45N.10W, 2)1	-4.413e+01	1.180e+01	-3.739	0.000185	***
poly(g700.45N.10W, 2)2	-7.341e+00	7.350e+00	-0.999	0.317928	
poly(g300.45N.5E, 2)1	-7.372e+01	3.323e+01	-2.218	0.026533	*
poly(g300.45N.5E, 2)2	2.687e+01	1.757e+01	1.529	0.126250	
poly(g500.45N.5E, 2)1	1.555e+02	5.610e+01	2.771	0.005584	**
poly(g500.45N.5E, 2)2	-4.695e+01	2.891e+01	-1.624	0.104413	
poly(g700.45N.5E, 2)1	-1.006e+02	3.264e+01	-3.082	0.002054	**
poly(g700.45N.5E, 2)2	3.495e+01	1.696e+01	2.060	0.039361	*
poly(g300.35N.10W, 2)1	-2.428e+01	1.104e+01	-2.198	0.027939	*
poly(g300.35N.10W, 2)2	2.537e-01	6.500e+00	0.039	0.968861	
poly(g700.35N.10W, 2)1	3.322e+01	1.034e+01	3.213	0.001316	**
poly(g700.35N.10W, 2)2	2.899e-01	6.644e+00	0.044	0.965199	
poly(g300.35N.5E, 2)1	-1.275e+01	1.208e+01	-1.055	0.291415	
poly(g300.35N.5E, 2)2	3.267e+01	5.783e+00	5.649	1.62e-08	***

```
poly(g700.35N.5E, 2)1  3.037e+01  1.263e+01  2.404 0.016206 *
poly(g700.35N.5E, 2)2 -2.823e+01  7.684e+00 -3.673 0.000239 ***
g300.42N.1W.lag1      -7.193e-04  2.054e-04 -3.502 0.000462 ***
g700.42N.1W.lag1      2.917e-03  5.929e-04  4.920 8.64e-07 ***
g500.45N.10W.lag1     1.333e-03  3.981e-04  3.349 0.000812 ***
g700.45N.10W.lag1    -1.820e-03  5.553e-04 -3.278 0.001047 **
g500.45N.5E.lag1     1.285e-03  4.120e-04  3.119 0.001815 **
g700.45N.5E.lag1    -2.253e-03  6.434e-04 -3.502 0.000461 ***
g300.35N.10W.lag1    -2.161e-04  1.410e-04 -1.532 0.125482
g300.35N.5E.lag1     -4.206e-04  1.942e-04 -2.166 0.030347 *
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

```
Null deviance: 3045.3 on 4691 degrees of freedom
Residual deviance: 2499.8 on 4663 degrees of freedom
AIC: 2557.8
```

Number of Fisher Scoring iterations: 7

B.4. Modelo global M2

Call:

```
glm(formula = M2.frm, family = binomial(link = "logit"), data = global.df[idx.train,
  ])

```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-4.854e+02	5.869e+01	-8.270	< 2e-16	***
g700.	1.960e-03	8.825e-05	22.204	< 2e-16	***
g700.45N.10W	1.866e-02	1.372e-03	13.606	< 2e-16	***
LAT	7.824e+00	1.423e+00	5.498	3.84e-08	***
poly(g300.35N.5E, 2)1	-2.044e+02	1.695e+01	-12.062	< 2e-16	***
poly(g300.35N.5E, 2)2	1.273e+02	5.469e+00	23.278	< 2e-16	***
g700..lag1	1.928e-03	1.190e-04	16.209	< 2e-16	***
g300.35N.10W.lag1	-2.440e-04	2.354e-05	-10.367	< 2e-16	***
poly(g700.35N.5E, 2)1	-6.168e+01	1.860e+01	-3.316	0.000913	***
poly(g700.35N.5E, 2)2	-1.281e+02	6.933e+00	-18.470	< 2e-16	***
poly(g700.45N.5E, 2)1	-3.372e+03	3.349e+02	-10.067	< 2e-16	***
poly(g700.45N.5E, 2)2	-1.478e+02	7.839e+01	-1.885	0.059435	.
g500.45N.5E	5.405e-03	1.129e-03	4.788	1.68e-06	***
g300.35N.5E.lag1	-3.207e-04	3.035e-05	-10.567	< 2e-16	***
g500.35N.5E	-2.162e-03	5.093e-04	-4.246	2.17e-05	***
g300.35N.10W	-6.987e-04	4.595e-05	-15.206	< 2e-16	***
g500.45N.10W	-4.946e-03	9.753e-04	-5.071	3.96e-07	***
g500.35N.10W	1.071e-03	6.564e-05	16.319	< 2e-16	***
LON	-9.311e+00	1.074e+00	-8.667	< 2e-16	***
g700.45N.10W.lag1	-6.364e-04	8.876e-05	-7.170	7.48e-13	***
g500..lag1	-8.183e-04	7.556e-05	-10.830	< 2e-16	***
g500.45N.10W.lag1	-3.435e-03	4.198e-04	-8.182	2.79e-16	***
g500.45N.5E.lag1	3.703e-03	4.080e-04	9.077	< 2e-16	***
g700.45N.5E.lag1	-2.655e-04	1.015e-04	-2.616	0.008889	**
g700.45N.10W:LAT	-4.756e-04	3.347e-05	-14.208	< 2e-16	***

```

LAT:poly(g700.45N.5E, 2)1  6.913e+01  8.198e+00  8.433 < 2e-16 ***
LAT:poly(g700.45N.5E, 2)2  5.644e+00  1.919e+00  2.941 0.003268 **
LAT:g500.45N.10W          1.251e-04  2.382e-05  5.252 1.50e-07 ***
poly(g700.45N.5E, 2)1:LON -7.367e+01  6.321e+00 -11.655 < 2e-16 ***
poly(g700.45N.5E, 2)2:LON  5.979e+00  1.349e+00  4.431 9.38e-06 ***
g300.35N.10W:LON         3.533e-05  4.845e-06  7.292 3.06e-13 ***
g700.:LON                 -1.475e-04  1.477e-05 -9.987 < 2e-16 ***
g700.45N.10W:LON         2.233e-04  2.466e-05  9.054 < 2e-16 ***
LON:g500.45N.10W.lag1    -6.900e-05  7.356e-06 -9.380 < 2e-16 ***
LAT:g500.45N.10W.lag1    8.997e-05  1.021e-05  8.812 < 2e-16 ***
g500.45N.5E:LON          1.318e-04  1.951e-05  6.753 1.45e-11 ***
LAT:g500.35N.5E          8.697e-05  1.200e-05  7.249 4.20e-13 ***
LAT:g500.45N.5E         -1.048e-04  2.766e-05 -3.787 0.000152 ***
LON:g700.45N.5E.lag1     1.424e-04  1.165e-05 12.217 < 2e-16 ***
LAT:g500.45N.5E.lag1    -7.714e-05  9.939e-06 -7.761 8.41e-15 ***
g500.45N.10W:LON        -7.420e-05  1.747e-05 -4.247 2.17e-05 ***

```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

```

Null deviance: 107882  on 168911  degrees of freedom
Residual deviance:  95524  on 168871  degrees of freedom
AIC: 95606

```

Number of Fisher Scoring iterations: 6